

INDUSTRIEPLAN

Mester Ecset Kft.
2510 Dorog, Tömedék akna, Hrsz 2312/2

Alkalmazott technológia meghatározása

2018

INDUSTRIEPLAN KFT. • H-1152 Budapest, Telek u. 1.
tel.: (1) 231-0975 • fax: (1) 231-0976 • e-mail: info@industrieplan.hu • www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

Tartalom

BEVEZETŐ.....	5
1 AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK ISMERTETÉSE	6
1.1 Csiszolás, anyagleválasztási technológiák áttekintése.....	6
1.1.1 Csiszolóanyagok szemcsefajtái.....	6
1.1.2 Csiszolószemcse.....	7
1.1.3 Szórás mód.....	8
1.2 Korund	9
1.2.1 Ásványtani jellemzői.....	10
1.2.2 Színváltozatai.....	11
1.2.3 Keletkezése.....	13
1.3 Rubin.....	14
1.4 Zafír.....	16
1.4.1 Előfordulás.....	16
1.4.2 Csiszolása és értéke.....	17
1.5 Egyéb korundváltozatok	17
1.6 Cirkon.....	18
1.6.1 Ásványtani jellemzői.....	21
1.6.2 Keletkezése.....	22
1.6.3 Előfordulásai.....	22
1.6.4 Változatai.....	23
1.7 Új anyagok a csiszolástechnikában	24
1.7.1 A 3M™ Cubitron™ II.....	24
1.7.2 Hatékonyságnövelés.....	27
2 MEGHAJTÓRENDSZEREK.....	28
2.1 Anyagleválasztás meghajtása	28
2.1.1 A háromfázisú aszinkronmotor működése.....	28
2.1.2 Az aszinkronmotor terhelése, veszteségei, hatásfoka	30
2.1.3 Az aszinkron gép üzemei	32
2.1.4 Az aszinkron gép motoros üzeme	32

INDUSTRIEPLAN

2.1.5	Az aszinkron gép generátoros üzeme.....	33
2.1.6	Az aszinkron gép fékmotoros üzeme.....	34
2.1.7	Az aszinkron gép indítása ellenállással.....	34
2.1.8	Az aszinkron gép indítása transzformátorral.....	35
2.1.9	Az aszinkron gép csillag-háromszög indítása.....	36
2.1.10	A mélyhornyú motorok.....	38
2.1.11	Kétkalickás motorok.....	39
2.2	Pozícióvezérelt mozgatás.....	40
2.2.1	Léptetőmotorok.....	40
2.2.2	Léptetőmotorok fajtái.....	41
2.2.3	Paraméterek.....	42
2.2.4	Egyéb tulajdonságok.....	42
2.2.5	Vezérlések.....	42
2.2.5.1	Teljes léptetési (egyfázisú) mód.....	43
2.2.5.2	Félléptetési mód.....	43
2.2.6	Mikroléptetési mód.....	44
2.2.7	Szerkezeti felépítés.....	45
2.2.8	Motorok bekötése.....	47
2.2.9	Tekercsek azonosítása.....	49
2.2.10	Egy kis elmélet.....	50
2.2.11	Pozicionálás, léptetőmotoros hajtások.....	51
2.2.12	Fordulatszám, nyomatéktartomány.....	52
3	PNEUMATIKA.....	60
3.1	A pneumatikus berendezések előnyei hátrányai.....	60
3.2	Közegáramlással építhető erőátvivő berendezések.....	61
3.3	Zárt hidraulikus kör elvi vázlata.....	63
3.4	2. Rendszer modellt leíró jellemzők.....	64
3.5	A jelenségeket leíró fizikai törvények.....	65
3.6	Ellenállás pneumatikus áram esetén.....	66
3.7	A pneumatikus teljesítmény.....	66
3.8	A közegáramlások nyomásvesztése.....	67

INDUSTRIEPLAN

3.9	Sűrített levegő	67
3.10	A sűrített levegő rendszer	68
3.11	A nyomás hatása a fogyasztókra	70
3.12	A sűrített levegő minősége	72
3.12.1	<i>Szilárd szennyeződések a sűrített levegőben</i>	73
3.12.2	<i>Olaj a sűrített levegőben</i>	74
3.12.3	<i>Víz a sűrített levegőben</i>	75
3.12.4	<i>A sűrített levegő minőségi osztályozása</i>	76
3.13	A sűrített levegő szennyeződéseinek megszüntetése	79
3.13.1	<i>A szennyező anyagok szűrése</i>	79
3.13.2	<i>A szűrők kiválasztása</i>	81
3.13.3	<i>A sűrített levegő nedvességtartalmának csökkentése</i>	82
3.13.4	<i>Hűtveszárítók</i>	83
3.13.5	<i>Adszorpciós és abszorpciós szárítók</i>	85
3.13.5.1	<i>Adszorpciós szárító működési elve</i>	86
3.14	Levegő minőség és a fogyasztók	87
3.15	A kompresszor által szállított sűrített levegő	89
3.15.1	<i>Néhány kompresszor jellemző fajlagos energiafogyasztás</i>	90
4	AZ ALKALMAZÁSRA KERÜLT TECHNOLÓGIÁK	91
4.1.1	<i>Anyagválasztás meghajtása aszinkron motorral</i>	91
4.1.2	<i>Munkadarab mozgatás</i>	91
4.1.3	<i>Pneumatikus mozgatás</i>	92
4.1.4	<i>Vezérlő kijelző Kezelő egység</i>	93
4.1.4.1	<i>Microcontroller</i>	93

INDUSTRIEPLAN

Bevezető

- A Mester Ecset Kft olyan csiszolórendszer kifejlesztését tűzte ki célul , amely alkalmas az öntödéből kikerült nyers alumínium öntvény porszórásra alkalmas felületének kialakítása, a kézi csiszolás minimalizálásával, a leválasztott alumínium por folyamatos elszívásával.
- Az ehhez alkalmazható technológiák összefoglalását, rövid leírását tartalmazza ez a tanulmány, szervesen kiegészíti a Meghajtórendszer Kifejlesztéséről írt dokumentumot
- Az elszívást és porleválasztást külön légtechnikai gépészet biztosítja, amelynek technológiai megoldása másik dokumentációban található.
-

Gyártó: Industrieplan Kft.

Megbízó: Mester Ecset Kft.

Telepítési helye: 2510 Dorog, Tömedék akna, Hrsz 2312/2.

Feladata:

1 Az alkalmazott technológiák ismertetése

1.1 Csiszolás, anyagleválasztási technológiák

áttekintése

1.1.1 Csiszolóanyagok szemcsefajtái

A szemcsefajta kifejezés a csiszolóanyagokkal összefüggésben olyan ásványfajtákat jelöl, amelyeket a csiszolószerszámok gyártásánál alkalmaznak. Mivel a csiszolási művelet tényleges része, a megmunkálandó anyag forgácsolása ezen ásványok segítségével történik, az alkalmazott szemcsefajta jelentős hatást gyakorol az alkalmazhatósági területre és a csiszolóanyag teljesítményére.

A következő grafika bemutatja a különböző szemcsetulajdonságokat és a leggyakrabban használt szemcsefajták jellemző kopási viselkedését.

1.1.2 Csiszolószemcse

A csiszolószemcse felelős az anyagleválasztásért. A helyes csiszolószemcse kiválasztásánál két tulajdonsága játszik fontos szerepet:

keménység

szívósság

A Klingspor által felhasznált valamennyi szemcsefajtát mesterségesen állítják elő. Ez biztosítja az egyenletesen magas minőséget. A papír és vászonalapú csiszolóanyagoknál négy féle különböző csiszolószemcsét használnak fel:

szilíciumkarbid (SiC)

korund (alumíniumoxid)

zirkonkorund

kerámia korund

A szemcsefajták osztályozása keménység, szívósság és főbb felhasználási terület alapján

Kornart	keménység/szívósság	Felépítés	Tulajdonságok / kopási folyamatok
szilíciumkarbid (SiC)	nagyon kemény / kevésbé szívós	kristályos	éles, sprőd, törésre hajlamos szemcse / mikro kopás
korund (alumíniumoxid)	kemény / szívós	kristályos, szabálytalan	ékformájú, tömör szemcse / makro kopás
zirkonkorund	kemény / nagyon szívós	kristályos, szabályos	ékformájú, tömör, csepp alakú szemcse / önéleződő mikro kopás

kerámia korund	kemény / nagyon szívós	mikrokristályos	éles, hegyes szemcse / önéleződő mikro kopás

A szemcefajták tulajdonságai és sajátos kopási folyamatai

Létezik továbbá az agglomerált csiszolószemcse. Ez nem egy további szemcefajta, hanem egy szemcse-szerkezet, aminél a különálló korund vagy SiC szemcséket műgyanta segítségével egy nagy szemcsévé építik össze. Agglomerált szemcséket kizárólag csiszolószalagokhoz alkalmazunk. Az agglomerált szemcse használatának előnye, hogy az alkalmazás elejétől a végéig azonos a csiszolás teljesítménye. Az elkopott szemcse kitörik a szerkezetből és helyet biztosít az új, éles szemcsének. A cél egy egyenletes csiszolati kép biztosítása folyamatos leválasztás és extrém hosszú élettartam mellett.

1.1.3 Szórás mód

csiszolószemcséket a hordozóra különböző szórási sűrűségben lehet felhordani. A "szórási sűrűség" meghatározza, hogy milyen sűrűségben oszlik el a hordozón a csiszolószemcse. Alábbi szórás módokat különböztetünk meg:

INDUSTRIEPLAN

A nyílt szórású csiszolóanyagoknál az egyes szemcsék között nagyobb tér van, ahonnan a forgácsot és a csiszolati port könnyebb elvezetni. Az ilyen kialakítással a hosszabb forgácsú anyagoknál, mint pl. a fánál, megakadályozhatjuk a csiszolóanyag idő előtti eltömődését. Elsősorban az határozza meg, hogy melyik szórásmodot válasszuk egy megmunkáláshoz, hogy milyen nagy a valószínűsége a csiszolati por berakódásának a szemcsék közé.

Eredetileg két nagy csoportot különböztetünk meg: a természetes és a szintetikus szemcsefajtákat. Természetes szemcsefajtákat, mint pl. a flintet, gránátot és a kvarcot azonban a csiszolóanyag-gyártásban már alig alkalmazunk. A modern csiszolóanyagoknál ezek helyett rendszerint szintetikus szemcsefajtákat használunk, például korundot, cirkon korundot, szilícium-karbidot és kerámia korundot. A természetes szemcsefajtákhoz képest ezek egyrészt jelentősen nagyobb keménységgel és szívóssággal rendelkeznek, másrészt tulajdonságaik egyenletesebbek, ami miatt először vált lehetővé, hogy belőlük nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz állítsanak elő csiszolóanyagokat.

A széles felhasználási spektrum és az optimális alkalmazási tulajdonságok érdekében a Klingspor különböző szemcsefajtájú csiszolószerszámokat kínál (szalagokat, tekercseket, íveket, tárcsákat, csíkokat, fibertárcsákat, műgyantakötésű vágó- és csiszolókorongokat, lamellás csiszolótányérokat, lamellás csiszolókerékeket és rugalmas kötésű csiszolóanyagokat). Ily módon biztosított, hogy a munkadarab és az alkalmazás céljához megfelelő szemcsefajta kiválasztásával mindig optimális csiszolási eredményt érjünk el.

1.2 Korund

A vegyileg tiszta korund színtelen és áttetsző, de szennyeződések hatására elszíneződhet: vörös színű változata a **rubin**, kék változata a **zafír**, narancssárga változata pedig a **padparadsa**. A színtelen drágakőváltozata a **leukozafír**. A Mohs-féle keménységi skála 9-es fokozatú referenciaásványa.

A korund név a tamil kurundam szóból ered, jelentése rubin.^[1]

1.2.1 Ásványtani jellemzői

A különböző korundfajták mind ugyanazon vegyi összetétel: Al_2O_3 . A különbséget közöttük a szín teszi, amit szennyezőanyagok idéznek elő: a vas Fe_2O_3 alakjában van jelen a rubinban és a zafírban is. A zafír színét a vas mellett titán, a rubinét pedig minimális mennyiségű króm okozza. A zafírban a titán analitikailag is észlelhető, a rubinban a króm spektroszkópiai úton mutatható ki.

A korund leggyakoribb kristályalakjai a hatszöges bipiramisok és a hatszöges oszlop a bázissal és a romboéderrel kombinálva. Ikerkristályok is előfordulnak, de többnyire csak az átlátszatlan korundok között.

A korund a gyémánt után a legkeményebb ásvány: a Mohs-féle keménységi skála 9-es fokozat referenciaásványa. Nagy keménysége folytán tartós és ellenálló drágakő, az erre a célra nem alkalmas fajták pedig ipari célokra használhatók. Az egyes fajták és a különböző lelőhelyekről származó korundok nem egyenlő keménységűek. A zafír valamivel keményebb a rubinnál, a zafírok között pedig a Srí Lanka-i keményebb, mint a kasmíri.

Hasadás a korundokon nem észlelhető, csupán a bázis- és alapromboéderlap szerint héjas elválás figyelhető meg.

Sűrűségük igen nagy, átlagosan 4 g/cm^3 , de a egyes fajták még ennél is sűrűbbek.

A korund optikailag egy tengelyű és negatív. Fénytörése erős, ennek folytán erős fénye van, a kettőtörés igen gyenge. A törésmutató általában $\omega = 1,7687$, $\varepsilon = 1,7605$, a kettőtörés = 0,0082. A diszperzió alacsony: 0,018 ebből következik, hogy a színszórás gyenge.

A korund a röntgensugarakat nagy mértékben át bocsátja.

A rubin és zafír színe a hő hatásával szemben meglehetősen állandó. A rubin színe ugyan kezdődő vörös izzásnál eltűnik, de lehűléskor visszatér. A szép sötétkék színű zafíron izzítás után egész gyenge megvilágosodás észlelhető, a nagyon világos színű zafír szintelen lesz. Napsugár és ibolyántúli sugár a színváltozásra semmi hatással sincs. A röntgensugár hatására a rubin tisztább piros lesz, az ibolyás szín eltűnik; a világosabb ceyloni rubin sötétebb és bíborpirosabb lesz. A katódsugarak a zafír kék színét zöldes színűvé változtatják. A rádiumsugárzás elég észrevehető változást idéz elő. Világoskék vagy szintelen zafír a rádium hatására sárga és barna lesz; az ibolyás árnyalatú ceyloni rubin elveszti az ibolyás árnyalatot.

A lumineszcencia-jelenségek az ibolyántúli sugarak hatására a rubinon igen élénkek s megfigyelték, hogy a burmai rubinon erősebb e jelenség, mint a sziámin. Az erős lumineszcenciát a krómnak tulajdonítják s valószínűen a sziámi rubinokban levő nagyobb vasmennyiség csökkenti a jelenség erősségét.

A rubinok és zafírok belsejében is gyakoriak az ásványzárványok: csillám-, hematit- és titán-vascsillámlemezkek; a burmai rubinra rendkívül jellemzők a finom, tű alakú rutilzárványok, amelyek az optikai tengely irányában három, egymást 60° alatt metsző irányban helyezkednek el. Az ásványzárványokon kívül a rubin gyakran folyadékzárványokat is tartalmaz, amelyek sokszor cső alakú üregecskéket töltenek ki.

A rubinon, de különösen a zafíron gyakran bizonyos irányban sajátságos fényjelenség látszik, ami különösen domborúan csiszolt felületen jut jól érvényre. Az ilyen köveket rubinmacskaszemnek, illetőleg *zafírmacskaszemeknek*, ez utóbbiakat még *orientális girasolnak* vagy *opalizáló zafírnak* is hívják. A jelenség a bázislapon sokszor hatágú, ritkábban tizenkét ágú csillagalakban jelentkezik (aszterizmus) s e kövek közül különösen kedveltek azok, amelyeken a csillag határai elég élesen látszanak: *csillagzafír* és *csillagrubin*. Az aszterizmus is jóval gyakoribb a zafírok, mint a rubinok között. A sajátságos jelenségek okai a kő belsejében levő különböző zárványok, így elsősorban rutiltűcskék, de okozhatja a színező anyagnak finom rostok alakjában való elhelyezkedése is.

A korundot savak nem - még a fluorsav sem - támadják meg.

1.2.2 Színváltozatai

Korund

Zafír

A korund igen változatos színekben fordul elő. A tiszta korund színtelen. Ez a természetben meglehetősen ritka fajta **leukozafír** néven ismeretes. A korund legkedveltebb két fajtája a piros színű **rubin** és a kék színű **zafír**, de ezeken kívül előfordul zöld, sárga, sárgászörös, barna és ibolyaszínű is. A drágakőkereskedelemben a különböző színű korundokat hozzájuk hasonló ásványokról nevezték el, hozzáteve a *keleti*, *orientális* jelzőt. Az ilyen elnevezések igen könnyen tévedésekre adnak okot. A rubinon és zafíron kívül a különböző színű korundokat összefoglaló nével *fancy stones*-nek nevezik s az egyes változatok a következők: világos kékeszöld, akvamarinszínű: *orientális akvamarin*; smaragd-zöld: *orientális smaragd*; sárgászöld: *orientális krizolit* vagy *orientális peridot*; sárga: *orientális topáz*; sárgászörös: *orientális hiacint*; ibolyaszínű: *orientális ametiszt*. A narancssárga korundot padparadszának hívják.

A szín eloszlása sokszor nem egyenletes, hanem sötétebb és világosabb foltok és rétegek váltakozhatnak a kőben. Olyan kristályok is előfordulnak, amelyek egyik végükön más színűek, mint a másikon.

A rubinok között a legértékesebbek a sötét kármínpiros, úgynevezett *galambvérszínű*, a zafírok között pedig a *búzavirágszínű* és *bársonyos fényű* kövek.

A különböző lelőhelyekre nézve határozott színkülönbségek állapíthatók meg. Így a burmai rubinok tökéletes pirosak, a keresett galambvérszín is gyakori, míg a sziámiak sötétebb színűek és barnás- vagy narancssárgába hajlanak, a ceyloniak pedig rendszeren világosabb színűek és igen sokszor foltokban színezettek. A kasmíri zafírok rendszeren halványkékek, a montanaiak különös acélkékek; az ausztráliaiak többnyire igen sötét színűek és csak elvétve fordul elő szép

INDUSTRIEPLAN

búzavirágszínű. A korund bázislapján igen gyakran hatszögletes idom alakjában kékes és barnás színű zónás színeződést látunk; sok esetben a bázis teljesen bronzszínű.

A rubin és a zafír pleokroizmusa feltűnő, de különösen az utóbbié igen erős. A rubinban a rendes sugár abszorpció színe tiszta piros, a rendkívülié pedig sárgászöld. A zafíron ω = tiszta kék, ϵ = zöld vagy sárgászöld. Mivel a pleokroizmus igen erős, a csiszolásnál mindig tekintettel kell rá lenni, és a kő csiszolását úgy kell végezni, hogy a legszebb szín legyen elérhető: a rubinon a szép piros, a zafíron pedig a szép kék szín érvényesüljön. Ez úgy érhető el, ha a kő táblalapja a kristály bázislapjával párhuzamos.

Némely zafíron az az érdekes jelenség figyelhető meg, hogy mesterséges fényben - hasonlóan az alexandrithez - más színű, mint napfényben, ezért ezeket *kék alexandritnak* is szokták nevezni. Ilyen kövek különösen Montanában fordulnak elő s mesterséges fényben vöröses és ibolyás árnyalatúak. A jelenség magyarázata a több vörös színt tartalmazó mesterséges fény iránt megnyilvánuló különleges abszorpcióban rejlik.

1.2.3 Keletkezése

Elsődleges magmás kiválásként főként szienitben és ennek pegmatitjaiban fordul elő. Kiömlési magmás kőzetekben az agyagos mellékkőzet beolvadásával is keletkezhet. Kontakt és regionális metamorfózis során alumínium-tartalmú ásványokból (diaszporból, spinellből és muszkovitból) alakul át szienit határán, valamint mészkő, dolomit és agyagkőzetek kontaktusán. Ilyenek a smirgel lelőhelyei – Naxosz, és az Égei-tenger más szigetei, Kis-Ázsia.

1.3 Rubin

Rubin

A rubin legfontosabb termőhelye Mianmar (régén Burma), mégpedig Mogouk vidéke Mandalaytól északkeletre, ahol a rubin anyakőzete durvaszemű, fehér színű mészkő. Magában az anyakőzetben azonban csak kevés rubint találnak, a túlnyomórészt e kőzet mállási termékéből és a víz által elszállított hordalékanyagból nyerik. A sárgás- vagy barnás-színű homokos, agyagos málladékban a rubin mellett zafír, továbbá spinell, cirkon, turmalin, topáz, gránát és krizoberill is előfordul. A legtöbb kő színe kissé az ibolyásba és kékesbe hajlik a galambvér-vörös színűek viszonylag ritkák. Az eredeti kőzetben előforduló rubinkristályok sík lapokkal határoltak, az élek élesek, míg a másodlagos lelőhelyeken, a víztől tovahordott anyagokban találtak többnyire erősen legömbölyödöttek. A teljesen hibátlan kristályok általában nem nagyok, 6-9 karátos, szép hibátlan kő már csak ritkán fordul elő.

Híres nagy rubinok indiai fejedelmek kincseskamráiba, uralkodók koronakincsei közé és különböző múzeumokba kerültek. Különösen sok szép rubin van a perzsa sah

INDUSTRIEPLAN

birtokában. Sok régi híres kőről kiderült, hogy nem rubin, hanem spinell: III. Gusztáv svéd királygalambtojás nagyságú híres köve pedig, amelyet II. Katalin orosz cárnőnek ajándékozott s így az orosz koronakincsek közé került, turmalinnak bizonyult. Sok szép rubin van a francia koronakincsek között, továbbá az American Museum of Natural History Morgan-gyűjteményében is, ahol többek közt egy 45 karátos burmai rubin látható.

A burmai rubinoknál kisebb értékűek a sziámiak, mert színük ritkán tiszta piros, többnyire kissé sárgás vagy barnás árnyalatú. Feltűnő különbség még a két lelőhely rubinjai között az is, hogy a sziámiban rendszeren hiányzanak a burmaira jellemző finom zárványok. A rubinterületek a Patat-hegységtől északra találhatóak. A rubin itt mindenütt csak másodlagos lelőhelyén ismeretes s többnyire zafírral együtt fordul elő.

Srí Lanka szigetén Ratnapura és Rakwana környékén a zafír mellett rubin is található. A lelőhely itt is másodlagos, a drágaköveket tartalmazó réteg főképpen kvarckavicsokból áll. A rubinok világosabb színűek, mint a burmaiak, ezért kevésbé értékesek.

Ausztráliában Új-Dél-Wales és Victoria néhány folyójának hordalékában is találtak rubint, de csak igen kis mennyiségben.

Észak-Amerikában a Cowee Creek és mellékfolyójának homokjában zafírral együtt elég jelentékeny mennyiségű rubin található, amelyek itt is mészkőből származnak, előfordulnak azonban korundtartalmú pegmatitok is. A korundot gránát és arany kíséri. A rubin színe a világospirostól egész a sötétpirosig terjed s a legszebb rubinszín sem hiányzik. Csillagos kövek szintén találhatóak. A rutilon és ilmeniten kívül gyakori a gránát zárvány, amely szép piros színénél és átlátszóságánál fogva a rubin minőségét egyáltalában nem rontja. Buck Creek mellett, Észak-Karolinában, egy zöld színű amfibolkozó fordul elő, amelyben rózsaszínű és piros átlátszatlan rubinok vannak. A kőzetet *rubin matrix*-nak hívják s a szép színhatás miatt díszítő célokra használják.

Braziliában, Matto Grossóban, a Rio Coxim és Espirito Santóban, a Rio Pimua homokjában találtak rubint.

Madagaszkáron is több helyen fordul elő rubin.

Oroszországban az Urál-hegységben található rubinlelőhelyek.

1.4 Zafír

1.4.1 Előfordulás

Ázsiában másodlagos lelőhelyeken, ott, ahol rubin található, ott előfordul a zafír is, de nem egyenlő arányban. Így, míg a rubin főlelőhelye Mianmar, a zafír nagyobb mennyiségben Thaiföldön (Sziám) található. A világ zafírtelítésének igen lényeges részét szolgáltatja Sziám. A zafírtelítések Tschantabun és Battambang között terülnek el, folyóvölgyek mélyén és hegyoldalak alsó részén. A zafírtartalmú hordalékanyag homokos, vöröses színű agyag. Az anyakőzet valószínűleg a Patat-hegység kristályos mészköve. A zafír minősége jórésztben első rendű, elég gyakori az annyira kedvelt búzavirággék színű és bársonyos fényű kő, de sok az egész sötét, majdnem fekete zafír is. Burmában a zafír a rubinnal együtt fordul elő s a rubintermelésnek fontos mellékterméke.

Srí Lanka szigetének déli és délnyugati részén, Ratnapura környékén fordul elő. A Srí Lanka-i kövek színe többnyire világosabb, mint az indiaiaké és a színeződés igen sokszor nem egyenletes eloszlású. Jellemző a sok csillagzafír. Srí Lankán a zafír mellett színtelen, sárga és ibolyaszínű korund is található. Több híres nagy zafír származik a szigetről, amelyek uralkodók kincsei és múzeumok gyűjteményeibe kerültek, így egy 260 karátos zafír az orosz állam kincsei között van, egy 158 karátos pedig az American Museum of Natural History Morgan-féle drágakőgyűjteményében.

A kasmíri zafírok színe többnyire világosabb kék.

Az Egyesült Államok Montana államában több helyen gazdag zafírtelítéteket fedeztek fel. Aranymosás közben Helenától keletre, a felső Missouri vidékén találtak

INDUSTRIEPLAN

először nagyobb mennyiségű

zafírt topáz, gránát, rutil, cianit, kalcedon, kassziterit társaságában. A nyert zafír többnyire világos színű, de azért sötétebbek is fordulnak elő s a búzavirágkék szín sem hiányzik. Jellemző a kövekre aránylag erős fényük s különös acélkék színben való ragyogásuk. Érdekes még az, hogy keménységük a többi zafírnál nagyobb, továbbá az a már említett sajátság, hogy egyesek mesterséges világításnál vörös színűek. A csillagzafírok ritkák. A montanai lelőhelyeken kívül a többi észak-amerikai előfordulás teljesen jelentéktelen.

Az ausztráliai arany- és ónérctartalmú hordalékok több helyen jelentékeny mennyiségű zafírt tartalmaznak. Ezek közül a legfontosabbak a Queenslandben és Új-Dél-Walesben elterülő lelőhelyek.

1.4.2 Csiszolása és értéke

A zafír csiszolására ugyanazok a szabályok mérvadóak, mint a rubinra. Srí Lankában legtöbbször az úgynevezett ceyloni csiszolási formát használják, amelynek jellemző tulajdonsága, hogy a kő alsó részén, meglehetősen szabálytalanul, igen sok apró, lépcsős lapocska van. Természetesen azért azt is szem előtt tartják, hogy a kő súlyából ne sokat veszítsen. Zafírokat Európában is csiszolnak ily módon, de szabályosabb kivitelben. A világosabb köveket ez a csiszolási mód élénkebbé teszi. Több kék ásvány színe hasonlít a zafír színéhez, úgyhogy ezekkel esetleg összecserélhető: spinell, benitoit, kordierit, cianit, turmalin, topáz, berill; ezek az ásványok azonban mind jóval kisebb keménységűek és fajsúlyúak.

Mivel a zafír kiváló minőségű és nagy példányokban gyakrabban fordul elő, mint a rubin, ezért értéke jóval alacsonyabb. Egy elsőrendű, búzavirágkék színű, 2-3 karátos zafírnak olyan értéke van, mint egy jó minőségű és ugyanolyan súlyú gyémántnak, de a nagyobb kövek értéké már sok esetben nagyobb, mint az ugyanolyan súlyú gyémánté.

1.5 Egyéb korundváltozatok

A zafír- és rubinlelőhelyeken a korund többi fajtája is előfordul. A legritkább a smaragdzöld színű korund (*orientális smaragd*), mert a zöld színűek többnyire

sárgás árnyalatúak. A smaragdzöld színű korund ára magasabb, mint a kék zafíré, de a rubin értékét nem éri el. A világos sárgászöld, krizolitszínű korund (*orientális krizolit*) jóval gyakoribb, mint a tiszta zöld. A világos kék és világos zöld, akvamarinhoz hasonló korund (*orientális akvamarin*) rendszeren erősebben kék, vagy erősebben zöld, mint maga az akvamarin. A sárga szín (*orientális topáz*) minden árnyalatban előfordul. A leggyakoribb a kékesbe és zöldesbe hajló szalmasárga, de citromsárga és vöröses narancssárga (*padparadsa*) is található. A barnászörös, vagy világos kárminvörös korundot (*orientális hiacint v. orientális vermeille*) a rubintól vörös színének erősen sárgás vagy barnás árnyalata különbözteti meg. Az ibolyaszínű korund (*orientális ametiszt*) színe ibolyába hajló vörös (violettrubin), vagy ibolyába hajló kék.

A színtelen zafír (*leukozafír*) erős fényénél fogva hasonlít a gyémánthoz, és mivel a gyémánton kívül az összes többi színtelen követ karcolja, felületes vizsgálatnál össze is téveszthető vele, ám bár nélkülözi a gyémánt erős színszórását. Ha a fehér zafír gyengén kékes árnyalatú, *hiúzzafírnak* vagy *macskazafírnak* nevezik, ami a kordieritre is használatos.

A korundnak félig átlátszó, barna színű fajtája az úgynevezett *gyémántpát*, amelynek a bázislapján kékes színű aszterizmus látszik.

1.6 Cirkon

INDUSTRIEPLAN

Általános adatok	
Kémiai név	cirkónium-szilikát
Képlet	ZrSiO ₄
Kristályrendszer	tetragonális
Ásványrendszertani besorolás	
Osztály	Szilikátásványok
Alosztály	Nezoszilikátok
Csoport	Gránátcsoport
Azonosítás	
Megjelenés	piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálas halmazok; gyakran ikerkristályként;
Szín	sárgásbarna, gyakran színtelen, a sárga színárnyalatok is gyakoriak, szürkészöld, olajzöld, jácintpiros, sötétvörös, ritkán kékes, indigókék
Porszín	színtelen vagy fehér

INDUSTRIEPLAN

Fény	üveg- gyémántfényű	vagy
Átlátszóság	átlátszó áttetsző	vagy
Keménység	7,5	
Hasadás	Rosszul hasad	
Törés	egyenetlen, kagylósan rendkívül könnyen törik, élei csorbulnak	törik, rideg, élei
Oldhatóság	csak királyvízben oldódik	
Különleges tulajdonság	Tórium és urán kötődés esetén radioaktivitást mutat. UV fény hatására fluoreszkál.	

A **cirkon** cirkóniumtartalmú neozsilikát, a gránátcsoporthoz tartozik. Ékszerkészítésben is gyakran használatos, de cirkónium- és hafniumtartalma miatt (melynek ércásványa nem ismeretes) az iparban is használatos, melyeket különlegesen magas olvadáspontú acél és nikkelötvözetek készítésére a rakéta- és repülőgéphajtóműgyártás alkalmazza. A cirkóniumot az üvegyártásban is hasznosítják, mert az üveg hő- és savállóságát növeli. A cirkon nem tartozik a ritka ásványok közé. Közönséges, átlátszatlan, barnás színű kristályait savanyú magmából keletkezett kőzetekben, gránitokban, szienitekben, úgyszintén gnájszokban gyakran megtaláljuk. Drágaköül alkalmas, szép színű, átlátszó változatai, a nemes cirkonok közül a sárgászöld vagy narancsvörös *hiacint* a leggyakoribb. Mesterségesen is előállítható, de ekkor sűrűsége $4,0 \text{ g/cm}^3$ alatt van, így könnyen megkülönböztethető a természetestől.

INDUSTRIEPLAN

1.6.1 Ásványtani jellemzői

Tetragonális kristályrendszerben piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálás halmazokban kristályosodik. Gyakoriak az ikerkristályok, szabálytalan szemcsékben is előfordul. Törése egyenetlen, kagylós. Keménysége 7.5; fajsúlya feltűnően tág határok között változik: 3,9-4,8. Jelentős a fénytörése és kettőtörése valamint színszórása is, ezért élénk, gyémántfényű.

Törésmutatói: $\omega = 1,9251$, $\varepsilon = 1,9843$. Az optikailag egytengelyű ásvány jelleme pozitív, pleokroizmusa igen gyenge.

A legtöbb esetben a kristályrácshoz kötődően hafniumot is tartalmaz melynek aránya elérheti a 14%-ot, ez magyarázza a változó fajsúlyát, hiszen a cirkónium atomsúlya 91, míg a hafniumé 178,6, tehát kétszerese. Minél nagyobb százalékarányban van jelen hafnium, annál nagyobb lesz a cirkon fajsúlya. Gyakran tartalmaz tóriumot vagy uránt 0,5-4,0% arányban.

A cirkon általában átlátszatlan vagy sárgásbarna, vörösbarna, szürke, zöldes vagy fekete. A drágakőként ismert nemes cirkonok zöldes, rózsapiros, barnássárga színűek is lehetnek. Az ibolyaszínű cirkonok ritkák, akvamarinkékek nem ismertek.

A drágakőiparban ismert színtelen és akvamarinkék cirkonok mesterséges beavatkozásnak köszönhetik színüket. A színtelenítést és színváltozást hevítéssel érik el. Hevítés után a nemes cirkonok színe általában jelentősen megváltozik, a nyert új színek azonban nem minden esetben tartósak. Az oxidáló atmoszférában hevített cirkonok általában sötétebbekké, redukáló közegben hevítve pedig világosabbá válnak. Hiacintok, sárgásbarna cirkonok levegőtől elzártan vagy hidrogénben hevítve 300-500° között színtelenednek el. A színtelen cirkonok *matura-gyémánt* néven kerülnek piacra, nevüket a nemes cirkonok egyik leggazdagabb lelőhelye, a Srí Lanka-i Matura után nyerték. Korábban *éretlen gyémántoknak* nevezték. A mesterségesen színtelenített cirkonokban, ha huzamosabb ideig sötétben állnak, kisebb barnás foltok jelennek meg. Az elszíneződés elkerülhető, ha a köveket csiszolás után 8-10 hónapig napfény hatásának teszik ki. Az idegen anyagoktól teljesen mentes cirkon színtelen. A vörös színűekben valószínűleg króm, a zöldekben krómés vas okozza az elszíneződést.

Röntgensugarakkal szemben a cirkon teljesen átlátszatlan.

A lumineszcencia-jelenségek röntgen- és ultraibolyasugarak hatása alatt nagyon jelentéktelenek. Katódsugarak hatása alatt a színtelen cirkonok sárgás, a vörösek

INDUSTRIEPLAN

sárga, kék, vagy zöld, a kékek halványkék és sárgáskék, a sárgák sárga, kékessárga és sárgászöld színnel foszforeszkálnak. A színteleneken, sárga- és kék színűeken élénk utóvilágítás is figyelhető meg.

1.6.2 Keletkezése

Magmás kőzetek járulékos elegyrésze gránitokban és alkáli magmás kőzetekben gyakori. Megtalálható üledékes torlatokban is. Hasonló ásványok a torit és a vezuvián. Kristályai a Föld legősibb ismert ásványai (a legrégebb cirkonkristály Nyugat-Ausztráliában került elő, mely 4,4 milliárd éves és a Föld eddig ismert legősibb darabja^[1]).

1.6.3 Előfordulásai

Romániában Ditróban található. Az Alpokban Ausztria és Olaszország területén. Németországban Eifel közelében. Oroszországban az Urál-hegységben találták az eddigi legnagyobb cirkon kristályt, melynek méretei 17x10 cm, ez színtelen, de nem átlátszó volt. Orenburg környékén és a Kola-félsziget térségében is vannak lelőhelyek. Srí Lanka és Madagaszkár területén a zöld, szürkészöld, barnászöld kristályai metamikt- vagy mélycirkonok, melyekben tűszerű zárványok is előfordulnak. A Srí Lanka területén található színtelen cirkonokat *garkun* vagy *maturai gyémánt* néven ismerik, Madagaszkáron sárga és aranysárga példányokban tárcsaszzerű zárványok fordulnak elő. Fontosabb cirkon előfordulások vannak Kambodzsa, Burma, Thaiföld, Mozambik területén és az Ausztráliához tartozó Tasmania szigeten. Dél-Afrika Kimberley bányáiban is gyakran előfordul. Az Amerikai Egyesült Államokban Colorado, Massachusetts, Észak-Karolina és Texas szövetségi államokban. Kanadában Ontario és Quebec tartományokban. Előfordulásai ismertek Brazíliában is.

Kísérő ásványok: kassziterit, rutil, goethit és spinell.

A Velencei-hegység kristályos gránitjaiban a székesfehérvári kőbányában és Pákozdon a *Szűzvári malom* környékén található cirkon koncentrációk. A gránit-

INDUSTRIEPLAN

magma teléireiben máshol is találhatóak cirkon kristályok. Erdősmecske melletti biotitgránit teléireiben több helyen előfordul cirkon. Véménd és Feked között a gránit és aplit együttesben sok cirkont találtak, ami víztartalma miatt *hidrocirkonnak* minősült. Szarvaskő mellett a gabbró tartalmaz cirkonkristályokat. Cserépváralja közelében patakhordalék torlatában több ritkafém található, melyek közül helyenként a cirkon dúsult fel.

A Tatabányához tartozó *Bánhida* területén kutatófúrások tártak fel almandin mellett kisméretű cirkon kristályokat. Sály község mellett a *Trizsa-hegy* jelentős területű dacitos ércesedésében találtak nehézfémásványokban gazdag homokot, mely cirkont is tartalmaz. Tihany közelében milliméter nagyságú bipiramisos lapokkal fedett oszlopos kristályocskák lelhetők a gránátcsoport ásványi mellett. Nagytétényben a bentonit tartalmaz apró kristályokat. A hazai bauxitok minden esetben tartalmazznak cirkon kristályokat, sokszor mikroszkopikus méreteken vagy törmelék formájában, legtöbb cirkon a Nézsa közelében lévő bauxitokban van.

1.6.4 Változatai

Kevés drágakőnek van annyi álneve a kereskedelemben, mint a nemes cirkonnak. A leggyakrabban használtak az alábbiak:

- Hiacint = barnászörös cirkon.
- Matura, vagy éretlen, vagy sziámi félgyémánt = színtelen cirkon.
- Éretlen rubin = vörös cirkon.
- Starlit vagy sziámi akvamarin = világoskék cirkon.

Nem cirkonra vonatkoznak azonban a következő nevek:

- Szintetikus cirkon = mesterséges kék spinell.
- Ceyloni hiacint = sárgavörös gránát (hesszonit).
- Keleti vagy orientális hiacint = sárgászörös korund.
- Compostellai hiacint = vörös kvarc St. Jago di Compostellából.

1.7 Új anyagok a csiszolástechnikában

1.7.1 A 3M™ Cubitron™ II

3M™ Cubitron™ II termékek rendkívüli mértékben javítják a gyártás termelékenységét

A 3M több mint negyven, egymáshoz szinergikus módon kapcsolódó technológiai platformmal rendelkezik. 1902-es alapítása óta a vállalat elsődleges hajtóereje az innováció, ami a technológiai diverzifikáció révén rendkívül egyedülálló találmányokat eredményez. A csiszolás- és köszörüléstechnikai üzletág jelentős mértékben hozzájárul a siker egyik fő zálogának számító több mint 20 000 szabadalomhoz.

Precíziósan megmunkált szemcse (PSG)

Több évtizednyi tapasztalattal a háta mögött a csiszolóanyagok, valamint a mikroreplikáció területén a 3M újradefiniálta a csiszolástechnika fogalmát a Cubitron™ II termékcsaláddal. Kezdvé a szabadalmaztatott, precíziósan megmunkált kerámiaszemcsékkel, a 3M mérnökei megtalálták a módját, hogyan lehet maximalizálni a csiszolási teljesítményt.

A hagyományos, szabálytalan alakú, őrölt csiszolószemcsék szinte „végigszántják” a fémfelületet, ez túlhevüléshez, felüvegesedéshez, lassúbb csiszoláshoz és rövidebb élettartamhoz vezet.

A Cubitron™ II csiszolóanyagokban a 3M™ PSG (Precision Shaped Grain, azaz precíziósan megmunkált) háromszög alakú kerámia szemcséi folyamatosan újabb éleket és csúcsokat képezve töredeznek. Ezáltal gyorsabban, tisztábban és kevesebb hőképződéssel dolgoznak, többszörös élettartam mellett.

INDUSTRIEPLAN

A 3M™ Cubitron™ II termékek új szintre emelik a termelékenységet. Gyorsabban csiszolnak és tartósabbak, mint a hagyományos, alumínium-oxid, cirkon- vagy kerámiaszemcsés csiszolóanyagok. A következő formában érhetők el Cubitron™ II anyagok: fíber-, tépőzárás-, és lamellás tárcsák, szalagok, tisztító- és vágókorongok.

A tapasztalatok szerint a legtöbb alkalmazás során akkor tekintenek elhasználatnak egy csiszolószalagot, amikor az eredeti vágási teljesítményének már csak 2/3-át képes elérni. A Cubitron™ II szalagok ezt a pontot kétszer annyi idő alatt érik el, mint a hagyományos kerámiaszemcsés tartalmú csiszolóanyagok, így egy-egy szalaggal számottevően több munka végezhető el. A hosszabb élettartam mellett a Cubitron™ II csiszolóanyagok a hagyományos alumínium-oxid, cirkon- vagy kerámiaszemcsés termékeknél kisebb rányomást igényelnek, és anyagleválasztási sebességük is nagyobb. A tesztek során a Cubitron™ II fibertárcsák átlagosan 25%-kal több anyagot távolítottak el egy perc alatt, mint a hagyományos kerámiaszemcsés termékek. 15 perc alatt a lemunkált anyagmennyiség már a háromszorosa volt. A Cubitron™ II fibertárcsa teljes élettartam alatt nagyságrendileg annyi anyagot választ le, mint egy

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

hagyományos tisztítótárcsa. Sík felületen való alkalmazása valós alternatívát kínál a végfelhasználók számára.

Hőérzékeny fémeknél – mint például a rozsdamentes acélnál – mikrorepedések keletkezhetnek, ha túl nagy hőterhelésnek vannak kitéve a csiszolás során. A 3M™ Cubitron™ II termékek úgy vannak megtervezve, hogy a munkadarabon és a csiszolóanyagban keletkezett hőt a lemunkált sorjára vezetik át, így biztosítva alacsonyabb működési hőmérsékletet. Így elkerülhető a felületre történő visszaégés, valamint elszíneződés és oxidáció. A munkadarab is megőrzi eredeti geometriáját, mivel a csiszolóanyag csökkenti a hőtágulás veszélyét is.

A Cubitron™ II termékek többek között hegesztési varrat, öntési csomak, rezegek eltávolításához, hegesztés előkészítéséhez, gyököléshez, egybecsiszoláshoz, tisztításhoz, élettöréshez, vágáshoz, sorjázáshoz és lemezcsiszoláshoz alkalmazhatók.

1.7.2 Hatékonyságnövelés

A 3M a Winterthur Technology Group felvásárlásával meglévő termékportfólióját egészítette ki. A választék a köszörűkorongoktól a fúró-, vágó- és szabályozó szerszámokon át egészen a szuperfiniselő termékekig terjed.

Fogaskerék-köszörülés

A 3M a kiemelkedő eredményeket elért Cubitron™ II technológiáját a precíziós köszörűkorongokban is alkalmazta, ami óriási fejlődést jelent a precíziós köszörülés területén. A rendkívüli teljesítményt a 3M által szabadalmaztatott, Cubitron™ II csiszolóanyagokban használt PSG, azaz precíziósan megmunkált háromszög alakú szemcséi eredményezik. Az újfajta megközelítést először a fogaskerék-köszörülés terén alkalmazták, és a tapasztalatok a megmunkálási ciklusok megfelelőedéséről, a szerszám élettartamának három- vagy négyszeresére történő növekedéséről, valamint a beégési kockázat minimálisra történő csökkenéséről számoltak be. A 3M™ Cubitron™ II köszörűkorongok azóta palást-, furat-, valamint csúcs nélküli köszörüléshez is elérhetőek, melyek például a gépjárműiparban a fő- és vezérműtengely-megmunkálásnál hoznak további áttörő eredményeket.

2 Meghajtórendszerek

2.1 Anyagleválasztás meghajtása

Nagy teljesítménnyel, jó hatásfokkal, legmagasabb ár-érték aránnyal ipari meghajtásként az aszinkronmotor terjedt el

2.1.1 A háromfázisú aszinkronmotor működése

A villanymotor jelleggörbéi. Közepes teljesítményű csúszógyűrűs és egykalickás forgórészű villanymotor tipikus nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje az alábbi ábrán látható.

A jelleggörbe jellegzetes pontjai és a villanymotorok tulajdonságai a jelleggörbe alapján:

Indítónyomaték (M_i): a névleges nyomaték körüli, vagy annál kisebb. Ennek oka, hogy álló helyzetben a forgórész erősen induktív jellegű, a forgórész fázistényezője kicsi és emiatt a nyomaték is kicsi. A villanymotor akkor tud forgásba jönni, ha az indítónyomaték nagyobb az M_t terhelőnyomatéknál, ahogy az ábra mutatja.

INDUSTRIEPLAN

- Billenőnyomaték (M_b): a villanymotor gyorsulása közben a nyomatéka a billenőnyomatékig nő. A nyomaték azért növekszik, mert a fordulatszám növekedésével csökken a szlip, így csökken a forgórész f2 frekvenciája. A csökkenő frekvencián kisebb lesz a forgórész induktív ellenállása, ezáltal növekszik a $\cos\varphi_2$ fázistényező. A nagyobb fázistényező növekvő nyomatékot eredményez. A billenőnyomatékhoz tartozó szlip kb. 15-20%, tehát ekkor az nb fordulatszám a szinkronértéknek kb. 80-85%-a.
- Névleges nyomaték (M_n): a billenőnyomaték utáni gyorsulás folyamán a nyomaték meredeken csökken. A csökkenés oka: a fázistényező már csak keveset növekszik, de a forgórész árama tovább csökken, mivel az indukált feszültség a szlip csökkenése miatt egyre kisebb lesz. A névleges nyomaték ennek a meredek szakasznak kb. a közepén található. Tehát az aszinkronmotorok esetén is érvényes a közelítő összefüggés:

$$M_n \approx \frac{M_b}{2}$$

- A névleges nyomatékot a leadott mechanikai teljesítményből és a fordulatszámából határozhatjuk meg:

$$M_n = \frac{P_{2n}}{\omega_n} = \frac{60 \cdot P_{2n}}{2\pi \cdot n}$$

ha a fordulatszámot – az adattábláról leolvashatóan – 1/min mértékegységben helyettesítjük.

A villanymotor addig gyorsul, amíg a nyomatéka egyenlő nem lesz a terhelés nyomatékával (a két jelleggörbe metszéspontja).

Ha a gép üresjárásban van, akkor felgyorsul az n_1 szinkronfordulatszám közvetlen közelébe. A nyomatéki görbe a szinkronfordulatszámánál metszi a vízszintes tengelyt. (A működési elv szerint – motoros üzemállapotban – ez a metszéspont fiktív.)

A nyomaték jelleggörbájéből is kiolvashatóan üresjárás és névleges terhelés között a motor fordulatszáma néhány százalékot változik.

A stabil motoros üzemet az üresjárási pont és a billenőnyomaték között lehet megvalósítani. Ha a terhelés meghaladja a billenőnyomatékot, akkor a villanymotor hirtelen megáll, a névlegest többszörösen meghaladó hálózati áramfelvétel kíséretében. Ez a nagy áram, ha tartósan fennmarad, veszélyezteti a villanymotor épségét.

Ha a villanymotor zárt forgórészrel, álló helyzetben csatlakozik a hálózatra, rövidzárási üzemállapotról beszélünk. (Ekkor a gép áramkörileg úgy viselkedik, mint egy rövidre zárt transzformátor.) Ez jellemző pl. a kalickás forgórészű gépek bekapcsolásának pillanatában.

Az áram-fordulatszám jelleggörbe a hálózati áramerősséget mutatja a bekapcsolás pillanatától az üresjárás fordulatszámig, és menete az alábbi ábrán látható:

A rövidzárási áramfelvétel a névlegesnek mintegy 4-8-szorosa. A billenőnyomatékig az áram majdnem állandó marad, ezt követően viszont hirtelen lecsökken. Az üresjárás I_{10} áram a névlegesnek kb. 25-60%-a. Ezt a – transzformátorokhoz viszonyítva – nagy értéket az álló- és forgórész vasmagja közötti légrés okozza. (A levegő mágnesezéséhez nagy gerjesztésre van szükség.)

2.1.2 Az aszinkronmotor terhelése, veszteségei, hatásfoka

A tengelyre ható terhelőnyomaték következtében a villanymotor fordulatszáma csökken az üresjárásához képest. Ezáltal az állórész forgó mágneses tere nagyobb sebességgel változik a forgórész tekercseihez képest, így abban nagyobb feszültség indukálódik. A nagyobb feszültség megnöveli a forgórész I_2 áramerősségét, ami megnöveli a villanymotor nyomatékát. A változás addig tart, amíg a gép nyomatéka egyensúlyba kerül a terheléssel. A forgórész áramának változása – a transzformátorhoz hasonlóan – az állórész áramfelvételének megváltozását okozza, összhangban az energia-megmaradás elvével. Csökkenő terhelés esetén a folyamat ellentétesen változik. A terheléssel együtt változik a villanymotor teljesítménytényezője is.

A hálózatról felvett teljesítmény egy része a villanymotorban veszteségként jelentkezik. A fellépő veszteségek és teljesítményviszonyok:

- az állórész vasvesztése (P_{1vas}): jó közelítéssel, a terheléstől függetlenül állandó,

- az állórész tekercsvesztesége (P_{1tek}): a hálózatról felvett áramtól függ, kifejezhető az I_{1f} fázisárammal és az R_{1f} fázistekercs ellenállásával

$$P_{1tek} = 3 \cdot I_{1f}^2 \cdot R_{1f}$$

a terheléssel együtt változik.

Ha a felvett P_1 teljesítményből levonjuk az állórész veszteségeit, megkapjuk a forgórészre a mágneses tér által átvitt teljesítményt, amit légrésteljesítménynek nevezünk:

$$P_l = P_1 - (P_{1vas} + P_{1tek})$$

- a forgórész vasvesztesége – ami frekvenciafüggő – forgás közben elhanyagolható, mert a forgórész frekvenciája néhány hertz,
- a mechanikai veszteség (P_{vmch}): csapágy- és kefesúrlódásból, valamint a szellőzési veszteségből (a hűtőlevegő áramoltatásához szükséges teljesítmény) áll; a mechanikai veszteségek a terheléstől függetlenül állandóak, mivel a fordulatszám gyakorlatilag nem változik; a mechanikai veszteségek a névleges teljesítmény 1-2 százalékára tehetők.
- a forgórész tekercsvesztesége: a háromfázisú tekercset, ill. a kalickát melegíti, bizonyíthatóan a légrésteljesítmény és a szlip szorzataként számítható (a szlipet nem százalékos viszonzszámként értelmezve)

$$P_{2tek} = s \cdot P_l$$

ebből következően szintén terhelésfüggő.

Az aszinkron gép összes vesztesége:

$$P_V = P_{1vas} + P_{1tek} + P_{2tek} + P_{vmch}$$

A villanymotor leadott teljesítménye:

$$P_2 = P_1 - P_V$$

Az aszinkronmotor teljesítményviszonyait az alábbi ábrán láthatjuk.

A gép hatásfokát az értelmezés szerint számíthatjuk:

INDUSTRIEPLAN

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 1$$

Az adattábla névleges értékeiből meghatározhatjuk a névleges hatásfokot:

$$\eta = \frac{P_{2n}}{\sqrt{(3) \cdot U_{1n} \cdot I_{1n} \cdot \cos(\varphi_n)}} \cdot 1$$

Névleges teljesítménynél, az aszinkrongépek hatásfoka 70-90%. A nagy teljesítményű gépek hatásfoka a magasabb értékű.

A $\cos\varphi_1$ teljesítménytényező névleges értéke 0,7-0,92 közé esik. A legnagyobb érték a nagy teljesítményű gépekre jellemző.

A fenti ábra az aszinkronmotorok néhány jellemzőjének változását mutatja a terhelés függvényében, viszonylagos egységekben. (A jelleggörbéből kiolvasható értékek tájékoztató jellegűek.) Az origóhoz tartozik az üresjárású üzemi állapot.”

2.1.3 Az aszinkron gép üzemei

Motoros üzem

Generátoros üzem

Fékmotoros üzem

2.1.4 Az aszinkron gép motoros üzeme

A gép motorként működik álló állapotból szinkron fordulatszámig, tehát $s=1$ - től $s=0$ -ig. A motor hatásos és meddő teljesítményt vesz fel. A következő ábrán megrajzoltuk az aszinkron motor nyomaték- fordulatszám jelleggörbéjét.

aszinkron gép teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje

Feltüntettük azt is, hogy a motor tengelyére ható terhelőnyomaték általában hogyan változik a fordulatszám függvényében. A két görbe metszéspontja stabil munkapontot eredményez. Ezt a pontot a fordulatszám tengelyre vetítve kapjuk a motor fordulatszámát.

2.1.5 Az aszinkron gép generátoros üzeme

Ha a hálózatra kapcsolt gépet a szinkron fordulatszámnál nagyobb fordulatszámmal forgatjuk, azaz negatív szlippel járátjuk, akkor a gép hatásos teljesítményt termel és meddő energiát fogyaszt, vagyis generátorként üzemel. A hálózatról felvett meddő teljesítmény hozza létre a motorban is, generátorban is a mágneses teret. Ebből következik, hogy az aszinkron generátor hálózatot egyedül táplálni nem tud, csak olyan generátorral képes párhuzamos üzemben működni, amely képes a fogyasztók és az aszinkron generátor számára meddő teljesítményt termelni. Meddő teljesítményt a szinkron generátorok termelnek!

A generátor nyomaték metszetei a motoréval ellentétes irányúak. Amíg a motor hajtó nyomatékot fejt ki, a terhelt generátor fékezi a hajtó gépet.

A generátor maximális fékező nyomatékát is billenő nyomatéknak nevezzük

INDUSTRIEPLAN

A gép generátorként viselkedik . A teljes nyomaték- fordulatszám jelleggörbe mutatja a generátoros állapotot is.

Fel lett tüntetve az ábrában a generátort hajtó gép hajtónyomaték jelleggörbáját. A két jelleggörbe metszéspontját a fordulatszám tengelyre vetítve megkapjuk a generátor fordulatszámát.

Aszinkron generátort kifejezetten villamos energia termelésre ritkán alkalmaznak éppen meddő teljesítmény igénye miatt, de az aszinkron motorok gyakran kerülnek generátoros üzembe. Ez történik például emelőgépeknél, ahol a teher emelését végző motort teherműlesztéskor se kapcsolják le a hálózatról, csak forgásirányát változtatják meg. A teher nyomatéka a gépet szinkron fordulatszám fölé pörgeti, de a gép nem szaladhat meg, azaz a teher nem zuhanhat le, mert a fordulatszám nem növekszik a két jelleggörbe által meghatározott fordulatszám fölé.

2.1.6 Az aszinkron gép fékmotoros üzeme

Ha a közel szinkron fordulatszámmal járó motort egy pillanatra lekapcsoljuk a hálózatról és két fázist felcserélve ismét visszakapcsoljuk, akkor az állórész mágneses mezejének forgásiránya ellentétesre változik és ehhez képest a motor fordulatszáma közel lesz, hiszen az átkapcsolás rövid ideje alatt a gép a fordulatszámából alig veszít. A gép szlipje .

A forgórészrel ellentétes irányba forgó mágneses mező a forgórészt saját forgásirányába igyekszik forgatni, tehát fékező nyomaték lép fel.

A fékező nyomaték a motort megállítja, de ha a megállás pillanatában a motort nem kapcsoljuk le a hálózatról, akkor az ellentétes irányban ismét gyorsulni kezd.

2.1.7 Az aszinkron gép indítása ellenállással

Közvetlen indítás. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcsolása a legegyszerűbb és legbiztonságosabb indítási mód. A hálózatra kapcsolás pillanatában a még álló motor az állórész rövidrezárási áramával megegyező indítási áramot vesz fel a hálózatról és az indítónyomatékot fejt ki. Az indítási áram nagy (a névleges áram 3....9- szerese) . A rövidrezárt forgórészű motorokat úgy tervezik, hogy a közvetlen indítás áramát károsodás nélkül kibírják. A nagy indítási áram a hálózatra és a rá kapcsolt fogyasztókra veszélyes, mert feszültségcsökkenést eredményez. A hálózat

INDUSTRIEPLAN

teljesítményétől függ, hogy milyen teljesítményű motor indítható róla közvetlenül. Kis teljesítményű fogyasztói hálózatról csak néhány kW-os, nagy teljesítményű hálózatról, például az erőművekben, több MW- os motorok is közvetlenül indíthatóak.

Indítás az állórésztekerceselés körébe iktatott háromfázisú ellenállással.

Ha a motort ellenálláson keresztül indítjuk, akkor az indítási áram kisebb mint közvetlen indítás esetén. Az indítási áram az indítóellenálláson feszültségesést hoz létre, a motorra kisebb feszültség jut. A motorra jutó feszültség kisebb, a motor indítási árama is csökken tehát a motor indító nyomatéka négyzetesen csökken. Ezért csak ott alkalmazható, ahol az indítás kis terheléssel történik. Az ellenállásokon létrejött veszteség miatt az ellenállásos indítást csak kis teljesítményű motoroknál alkalmazzák. Nagyobb teljesítményű motoroknál vasmagos fojtótekerceset alkalmazhatnak.

2.1.8 Az aszinkron gép indítása transzformátorral

Transzformátoros indítás. A motorra jutó feszültséget nem csak ellenállással csökkenthetjük, hanem transzformátorral is amint azt a következő ábrán láthatjuk. hálózati feszültség és a transzformátoráttétel esetén a motorra jutó feszültség:

Ha közvetlen indításnál az feszültség a motoron indító áramot létesít, akkor az feszültségnél fellépő indító áram:

Tehát a transzformátoros indításnál a motor indítóárama a közvetlen indításnál fellépő áram

A transzformátorok primer árama közelítőleg a szekunder áram , tehát a primer oldalon fellépő indítási hálózati áram :

Megállapítható, hogy a transzformátoros indítás esetén a hálózatot terhelő indító áram a közvetlen, direkt indításnál fellépő áram

Ebből következik, hogy transzformátoros indításnál is négyzetesen csökken az indítónyomaték.

Transzformátoros indításnál, ha a motor eléri az állandósult fordulatot, akkor a motort a névleges feszültségre kapcsoljuk.

Gazdaságos ilyen indítás esetén takarékkapcsolású transzformátort alkalmazni, hiszen

INDUSTRIEPLAN

itt a feszültség csökkentése nem életvédelmi feladatokat szolgál.

A motort az 1K és a 2K kapcsolók bekapcsolásával indítjuk. Az 1K kapcsoló kapcsolja a transzformátort a hálózatra, míg a 2K kapcsoló alakítja ki a csillagpontot. Ha a fordulatszám állandósul, akkor 2K kapcsolót nyitjuk, és a 3K kapcsolót zárjuk. A motor így az 1K és 3K kapcsolókon keresztül közvetlenül a hálózatra kapcsolódik. Ezt az indítási módot csak nagy motorok esetén alkalmazzák, mert a beruházási költségek jelentősek.

2.1.9 Az aszinkron gép csillag-háromszög indítása

Csillag-háromszög indítás. Olyan kalickás motorok esetén alkalmazható, amelyek névleges feszültsége háromszög kapcsolásban egyezik meg a hálózat vonali feszültségével. Az indítási áram csökkenése itt is azért következik be, mert csökkentjük a motor tekercseire jutó feszültséget.

Ennek az indítási módnak az előnye, hogy megfelelő kapcsolón vagy kapcsolókon kívül más berendezési tárgyat nem igényel, ezért ez a kis és közepes teljesítményű motorok leggyakoribb és kedvelt indítási módja.

A motort csillag kapcsolásban kapcsoljuk a hálózatra, majd ha a fordulatszáma állandósult, akkor átkapcsoljuk háromszögbe (deltába), amint azt a következő elvi rajz mutatja.

kalickás aszinkron motor csillag-háromszög indításának elve

Ha a motort közvetlenül kapcsolnánk a hálózatra, akkor az indítási árammal indulna meg, ez a háromszögekapsolás vonali árama. Az hálózati vonali feszültség a tekercsben folyó fázisáramot létesíti, mely közvetlenül háromszögbe való indításnál volna. Mivel a motort nem háromszögbe, hanem csillagba indítjuk, ezért a fázistekercsre nem vonali, hanem csak fázis feszültség jut. Csillag kapcsolásnál a fázistekercs árama megegyezik a hálózatot terhelő árammal. Háromszög indításnál a motor fázistekercsének indító árama $\sqrt{3}$ -szorosa. A csillag kapcsolás esetén a motor fázistekercsének feszültsége és fázisárama is $\sqrt{3}$ -ra csökken, ezért a gép nyomatéka ilyen indítás esetén harmadrészére csökken.

A kalickás aszinkron motor csillag-háromszög indításának kapcsolási rajza

2.1.10 A mélyhornyú motorok

A kalickás motorok közvetlen indításánál nagy az indítási áram és aránylag kicsi a gép indító nyomatéka. Láttuk, hogy különböző indítási módokkal az indítási áram csökkenthető, de ezzel csökken az amúgy is kis indító nyomaték. Különleges kalickás forgórészekkel el lehet érni, hogy közvetlen indítás esetén változatlan indító nyomaték mellett kisebb indítási áram alakuljon ki.

Mélyhornyú motorok. Ennél a különleges kalickás motornál a kalicka rúdjaik sugárirányú mérete a rúd szélességénél sokkal nagyobb, ezért a rudak elhelyezésére szolgáló hornyok mélyek, mélyen benyúlnak a gép tengelye felé. Az ilyen forgórészrel készült gépeknek az indítási árama kisebb és indítónyomatéka nagyobb, mint az azonos teljesítményű közönséges kalickás motoré.

2.1.11 Kétkalickás motorok

Kétkalickás motorok. A forgórészen két kalicka van kialakítva. A belső kalicka rúdjai nagyobb, a külső kalicka rúdjai kisebb keresztmetszetűek, így a belső kalicka kisebb, a külső nagyobb rezisztenciájú. A különbséget még úgy is növelik, hogy más fajlagos ellenállású anyagból készítik őket.

A kétkalickás motor indítási árama kisebb, indítónyomatéka nagyobb nemcsak a közönséges egykalickás, hanem a mélyhornyú motorhoz képest is.

A közepes és nagyteljesítményű motorok (kb. 100 kW felett) a kisebb indítási és a nagyobb indítónyomaték miatt szinte kizárólag kétkalickás kivitelben készülnek, de sokszor alkalmazzák ezeket a megoldásokat kisebb teljesítmények esetén is.

Csillag-háromszög indítás. Olyan kalickás motorok esetén alkalmazható, amelyek névleges feszültsége háromszög kapcsolásban egyezik meg a hálózat vonali feszültségével.

Ha a közel szinkron fordulatszámmal járó motort egy pillanatra lekapcsoljuk a hálózatról és két fázist felcserélve ismét visszakapcsoljuk, akkor az állórész mágneses mezejének forgásiránya ellentétesre változik és ehhez képest a motor fordulatszáma közel lesz, hiszen az átkapcsolás rövid ideje alatt a gép a fordulatszámából alig veszít. A villamos gépek nyomatékát ábrázolja a fordulatszám függvényében.

A gép motorként működik álló állapotból szinkron fordulatszámig, tehát $s=1$ -től $s=0$ -ig. A motor hatásos és meddő teljesítményt vesz fel.

Ha a hálózatra kapcsolt gépet a szinkron fordulatszámnál nagyobb fordulatszámmal forgatjuk, azaz negatív szlippel járátjuk, akkor a gép hatásos teljesítményt termel és meddő energiát fogyaszt, vagyis generátorként üzemel.

2.2 Pozícióvezérelt mozgatás

2.2.1 Léptetőmotorok

Az elektromos motoroknak elég sok fajtája létezik, most "csak" a léptetőmotorokról fogok beszélni.

Érdeemes előre tisztázni, hogy a léptetőmotor nem minden területre jó, és nem tudja soha kiszorítani a hagyományos motorokat.

A léptetőmotor alapvetően különbözik az egyszerű egyenáramú motoroktól. Ez a különbség abban áll, hogy a léptetőmotort digitális jellel kell vezérelni. Ennek a motortípusnak hatalmas előnye, hogy a jel hatására adott, előre meghatározott pozícióba fordul. Elsősorban olyan helyeken alkalmazzák e motorokat, ahol amúgy is digitális jelekkel dolgoznak, illetve ahol lényeges a pontos pozícióba állás. Tehát megtalálhatók a számítógép perifériákban (nyomtató, floppy, winchester, scanner, CD-rom), az ipari termelés sok területén, valamint a modellezésben. Amennyiben nem használ sz számítógépet, akkor is találkozhat vele, hisz például egy mutató kvarcóra is léptetőmotorral működik... Lényeges előnye a léptetőmotornak a többi hasonló megoldáshoz képest, hogy az egyes lépések hibái nem adódnak össze (pozícióba állás pontossága általában 1-5%), és ezt mindenféle bonyolult visszacsatolás nélkül... Ezenkívül természetesen olcsóbb is a többi megoldásnál. Ez nem teljesen igaz, ugyanis kb 300 W teljesítményig valóban olcsóbb, felette azonban már egyre gazdaságtalanabb.

Az csupán egy érdekesség, hogy a számítógépekben még a ventilátorok is léptetőmotorok (a vezérlése is bele van építve)

A léptetőmotor egy komutátor (szénkefe) nélküli eszköz. Mivel nincs benne szénkefe, elég megbízható. Tehát amennyiben a csapágyazása megfelelő, elég sokáig használható, és az esetleg kibontott motorok is használhatók... Sajnos manapság egyre több siklócsapágyas léptetőmotort építenek be, ami olcsóbb, de lényegesen gyengébb minőségű. (régebbi számítógépekben gyakran zörög a ventilátor, amit általában a műanyag siklócsapágy elkopása okoz)

Inkább megpróbálom összefoglalni...

Előnyök:

- Nincs benne szénkefe, így tartósabb lehet (gyakorlatilag a csapágy minősége határozza meg az élettartamot)
- A pontos pozícióba álláshoz nem szükséges bonyolult visszacsatolás (tehát megfelelő vezérlés, és hatátárértéken belüli terhelés esetén biztos, hogy a megfelelő pozícióba fordul)

Hátrányok:

- Alacsony fordulatszám (a maximális fordulatszám tipikusan 500-600 fordulat/perc)
- Azonos teljesítmény mellett nagyobb méret és tömeg
- Nem számítógépes környezetben bonyolultabb vezérlés
- Drágább

2.2.2 Léptetőmotorok fajtái

A léptetőmotoroknak alapvetően két fajtája létezik, az unipoláris és a bipoláris. A bipoláris léptetőmotornak általában 4 kivezetése van, míg az unipolárisnak 5 vagy 6. (természetesen ettől eltérhetnek...) Akkor most lássuk a vázlatos rajzukat.

Mint a rajzból kiderül az unipoláris motornál az 5 és 6 kivezetés között csak a középleágazás összekötésében van különbség. A legtöbb alkalmazásnál ezt kívül úgyis összekötöd, tehát nincs jelentősége.

2.2.3 Paraméterek.

A léptetőmotorok lényeges tulajdonsága, hogy egy körforduláshoz hány lépés szükséges. Ezt megadhatják fokban, ekkor az egy lépésre eső szögelfordulást adják meg. Illetve megadhatják az egy körforduláshoz szükséges lépésszámot. Természetesen fontos paraméter a motor terhelhetősége, teljesítménye és nyomatéka is. A kivezetések száma azért változhat, mert növelhetik a tekercsek számát.

2.2.4 Egyéb tulajdonságok

A léptetőmotorok rövid szakaszos üzemre vannak méretezve. Amikor nem léptet, akkor egy alacsonyabb feszültséget kell rákapcsolni, ellenkező esetben akár le is éghet. Ez a tartófeszültség azért szükséges, hogy a motor ne tudjon kimozdulni az adott pozícióból. Egyébként a motort amikor magára hagyod (kikapcsolod a tápfeszültséget), akkor megpróbál a legközelebbi teljes lépés pozícióba fordulni. Tehát a féllépés pozíció nem stabil. Erre a program tervezésekor figyelni kell!

2.2.5 Vezérlések.

A rajz és az ábra alapján látható a léptetőmotor lépései.

2.2.5.1 Teljes léptetéses (egyfázisú) mód

Természetesen a forgásirány megfordítható, ehhez csupán a vezérlés sorrendjén kell változtatni. (egyszerűen fordított sorrendben kapcsolgatod.)

2.2.5.2 Félléptetéses mód

Mint látható, az egyik tekercs kapcsolása után az adott tekercsre és a mellette lévőre egyszerre kapcsolunk áramot, majd csak a következőre. Ezzel a módszerrel az egy körülforduláshoz szükséges lépésszám megduplázódik. Így tehát pontosabb pozícionálásra képes ugyanaz a motor.

Teljes léptetése (kéttekercses) mód

Mint látható, mindig egyszerre két tekercsre adunk áramot. A motor majdnem kétszer olyan teljesítményű lesz, viszont sokkal jobban melegszik, így ez a kapcsolási mód csupán rövid szakaszos üzemre alkalmas.

2.2.6 Mikroléptetéses mód

Ebben az esetben a motor névleges feszültségét szétosztják a két szomszédos tekercs között. Minél több részre osztják, annál több lépésből áll két egész lépés közötti szögelfordulás.

Talán egy példa segít... Feltételezve, hogy a motor névleges feszültsége 5 Volt, a feszültséget 1 voltonként osztjuk szét. Tehát a példánknál maradván, a két tekercsre 1-4, majd 2-3, utána 3-2, végül 4-1 voltot adunk.

Tehát ebben az esetben 4 lépésből teszi meg a két teljes lépés közötti távolságot... Valójában szinte tetszőleges mértékben feloszthatod így a két lépés közti elfordulást.

2.2.7 Szerkezeti felépítés

Felhívom a figyelmed, hogy a legtöbb léptetőmotor gyakorlatilag használhatatlanná válik, ha szétbontják. Valójában (amennyiben bontható), akkor csak nem tudod megfelelően összeszerelni...

A motor a fénykép kedvéért let szétbontva.

Valójában pont ezért választottam az adott motort, mert ezt össze lehet rakni.

A képen láthatod belülről a motort. A forgó rész (rotor) inkább egy fogaskerékre hasonlít. Oldalt láthatók a tekercsek. Bár 4 tekercsnek tűnik, valójában ez 8 tekercs. Azért tesznek két tekercset egybe, hogy a tekercsek között eloszák a teljesítményt, (és ezzel a keletkező hőt), valamint a motor csapágait kímélik, hiszen nem egy oldalra próbálja meg elhúzni a forgó részt.

INDUSTRIEPLAN

Amennyiben a tekercsek száma páros (legtöbbször az), akkor a forgó rész "fogai" páratlan számúak. És mindez fordítva is igaz. Egyébként a tekercsek száma (jelenleg 4) és a rotor "fogainak" számát összeszorozva (jelenleg 15) megkapod a motor egy körülfordulásához szükséges lépések számát (ez a motor tehát 60 lépésből tesz meg egy fordulatot)

A második képen láthatod a kiemelt rotort. A két ellentétes polaritású fogazott résszel. Valójában ezt (általában) úgy készítik, hogy a tengelyre rápréselik a két "fogaskereket", közöttük az állandómágnessel. A mágnes polarizációja miatt az egyik fogazott rész É-i pólust kap, a másik D-it.

2.2.8 Motorok bekötése

Mint feltűnt itt csak az unipoláris vezérlések vannak lerajzolva. Ennek 2 oka van, egyrészt még nem volt időm a másokra, másrészt egyszerűbb a vezérlése. Az is igaz viszont, hogy a bipoláris motorok kicsit erősebbek. Valójában az unipoláris motor nagyon egyszerű bipolárisra alakítani. Ehhez nem kell mást tenni, mint a tekercs középvezetését szabadon hagyni, és persze bipoláris vezérléssel ellátni.

A motor bekötése. Az itt közölt kapcsolások mindegyikénél így kell bekötni. Egyébként a legtöbb unipoláris motort fordítva is be lehet kötni, tehát a GND kerül a tekercsek közös pontjára.

Ezt a kapcsolást csak abban az esetben használhatod, ha a tápfeszültséged stabilizált, és áramkorláttal ellátott.

1. variáció

2. variáció

INDUSTRIEPLAN

Természetesen ne feledkezzünk meg az áramkorlátról sem (egyszerű stabilizált tápegység esetén). Nem kell megijedni, egy egyszerű ellenállásról van szó, amit a rajznak megfelelően kell bekötni...

Az 1. variációt csak abban az esetben alkalmazhatod, ha csak teljes léptetéses üzemmódot alkalmazol (tehát egyszerre csak egy tekercsre kerül vezérlés). Amennyiben félléptetéses üzemmódot is szeretnél, akkor mindenképp a 2. variációt kell alkalmazni. Igazság szerint a 2. variációt teljes léptetéses üzemmódnál is alkalmazhatod, azonban egy költséges ellenállásból (Általában több W-os ellenállásról van szó) minek használnál feleslegesen többet a szükségesnél.

A számítottnál nagyobb értékű ellenállásnak van egy olyan előnye is, hogy nő a léptetési sebesség (mivel csökken az így kialakult R-L tag időállandója). Mint azt valószínűleg sejtetted is, ennek a kisebb nyomaték az ára. Ezenkívül természetesen a rendszered hatásfoka is romlik, hiszen az ellenállás a felesleges energiát "elfűti"...

Valójában a leggyakrabban (iparilag) alkalmazott megoldás az úgynevezett chopper kapcsolás. Ebben az esetben a tápfeszültséget a névleges feszültség fölé engedjük, majd amikor az áramerősség elérte a megengedett szintet (ezt egy ellenállással figyeljük), akkor a tekercset rövid időre magára hagyjuk. Ezután természetesen a folyamat indul előlről. FET-et használva kapcsolóelemként szinte veszteségmentes lesz a meghajtás.

Érdeemes még tudni a léptetőmotorról, hogy a léptetés után (amennyiben tartósan áll a motor), a motorra jutó teljesítményt korlátozni kell, mivel felesleges energiát fogyaszt, és általában erősen melegszik is a motor... (szerencsétlen esetben le is éghet) Erre (az úgynevezett tartófeszültségre) azért van szükség, hogy a motor akkor is megőrizze a pozícióját, ha nem kap vezérlést (ha elmozdul, akkor a vezérlés is "eltéved"). Ezt végezheti egy külső független áramkör (például egy 555 alapú), vagy printerportról való vezérlés esetén egy adatbittel kapcsolhatod át, hogy melyik áramforrásról kapjon tápot a motor, vagy egy másik ellenállást kapcsol az áramkörbe... Persze megteheted azt is, hogy eleve kisebb teljesítményt engedsz a motorra, azonban ilyenkor az elérhető nyomatékod is kisebb lesz (gyengébb lesz a motor).

2.2.9 Tekercsek azonosítása

Miután a közös vezetéket kimérted (kicsit lejobb látod...), érdemes minden tekercsre rámérni, nehogy valamelyik szakadt, vagy zárlatos legyen...

A hat kivezetéses motorral kezdjük...

Egy egyszerű ellenállásmérővel kezdjük el méregetni. Ahol a műszer nem 0-t mutat, az összetartozik. 3 ilyen van. Ezeket fogd össze, vagy alkoholos filccel jelöld meg. Ezután ismét kezd el méregetni. Kell találnod egy vezetéket, amelyik a másik kettőhöz képest ugyanolyan ellenállású.

Ha két vezeték között 5Ω -ot mérsz, majd másik két vezeték között 10Ω -ot, akkor az éppen szabad vezeték a közös.

Ha két vezeték között 5Ω -ot mérsz, majd a másik kettő között szintén, akkor az a közös, amelyik mindkét mérésben szerepelt...

Természetesen ugyanígy azonosítani kell a másik 3 vezetékből is a közös pontot. (Ezeket rögtön kösd is össze, hisz amúgy is így használod, és legalább nem keverednek össze).

Érdemes a vezetékekre rögtön egy sorkapcsot (csoki), vagy csatlakozót tenni. Ebbe persze a közös vezetékeket rögtön be is kötni. Az első 3-as csoportból az egyik vezetéked lesz az 1-es, a másik a 3-as. Ezután a másik hármas csoportból a 2-es, 4-es pontokra kösd be a vezetéket ideiglenesen (ezért jó a csoki...).

Egy rövid próba következik. A közös pontra kapcsold a tápfeszültség + felét, majd a számozásnak megfelelő sorrendben (1-2-3-4) sorban kapcsold testre (ez a - pólus) kétszer egymás után (A tápfeszültséget a motor adatlapjáról tudhatod meg, erre keress rá az interneten). Azért kell kétszer, mert nem tudni, a motorod jelenleg épp hol áll. Ez az első körben kiderül (beáll a helyére). A második körben szerencsés esetben a motor elkezd valamelyik irányba forogni...

Ha ez nem így lenne (a motor "rángatózik" - valójában oda-vissza lépked), akkor a 2-es, 4-es vezetékeket cseréld meg. Ismét egy kétsorozatos próba, és elvben jó is...

Amennyiben nem, akkor egy "egzotikus" bekötésű motort fogtál ki, és csak próbálgatással tudod bekötni. Ne kezd el idegesen kitépkedni a vezetékeket!!! A 2-es, 3-ast cseréld meg, ismét egy kétkörös próba...

Ötkivezetéses motor:

Első lépésben itt is a közös pontot kell megkeresni. Tehát Ohm mérővel méregeted

(az előzőleg már leírtak alapján), azt a vezetékét keresd, amelyik a többihez képest mindig azonos ellenállást mutat. Ezután már a többit próbálgatni kell...
Érdekes lehet a tengelyre tenned egy mutatót. (pl a tetejére egy csepp pillantragasztóval rögzíted egy gyufaszál végét. így az elmozdulás iránya és mértéke jól látszik).

Ezután kösd a tápfeszültség pozitív felét a motorra. A negatív felét érintsd valamelyik vezetékhez. A cél, hogy a mutatód megmozduljon. Ha nem mozdult meg, akkor másikhoz. Amint a motor megmozdult, ismét érintsd hozzá a vezetékhez biztos ami biztos alapon (ekkor már nem mozdul meg). Ez lesz az 1-es láb. Egy másik vezeték is érints a testhez, a motorod valamelyik irányba megmozdul. (ha nem, akkor kis tápfeszültséget használsz, és a 3-as lábbal van dolgod :-)). Jegyezd meg a fordulás irányát, és mértékét. Ezután egy másik, még nem használt vezeték egy pillanatra a testre. Több eset lehetséges...

- 1) A motorod mindkét esetben szépen, azonos mértékben lépett:
Szerencséd volt, megfelelő sorrendben kapcsolgattad :-)
- 2) A motor nagyot lépett, majd egy kisebbet ugyanabba az irányba:
A másodiknak használt vezetéked a 3-as, a harmadiknak használt a 4-es, amit még nem használtál az a 2-es...
- 3) A motor egy nagyot lépett, majd feleakkorát vissza:
A másodiknak használt vezeték a 3-as. A harmadiknak használt vezeték a 2-es.

2.2.10 Egy kis elmélet...

INDUSTRIEPLAN

A lehető legegyszerűbb, ha egy egyszerű teljesítményfokozatot használsz. Erre itt egy példa....

A rajzon szaggatott vonallal van ábrázolva a léptetőmotor, mivel ez a valóságban is összetartozó és bonthatatlan egység...

Mint valószínűleg észrevetted nem szerepelnek az alkatrészek adatai.... Ez csupán egy elvi bekötési rajz.

2.2.11 Pozicionálás, léptetőmotoros hajtások

Mikor? Mit? Gyakran felmerülnek ezek a kérdések pozicionálási feladatok megoldásánál. A különféle gyártógépek, tervezésekor alapvető követelmény, hogy az adott alkalmazást megfelelő minőségben, pontosan és a lehető leggyorsabban hajtsa végre az adott gép vagy gépegység. Ehhez viszont ismerni kell az egyes alkotóelemek tárházát, és ezek ismeretében lehet csak érdemben megfelelő ár-érték arányú, versenyképes berendezést alkotni.

Az automata gépeknek, gépsoroknak működésük közben sok kritériumnak kell megfelelniük. Ilyenkor gondosan mérlegelni kell, milyen eszközöket alkalmazzunk a berendezésben. A mozgó egységek mozgatásáért rendszerint pneumatikus, hidraulikus és elektromos segédenergiával működő berendezések, eszközök a felelősek. Természetesen mindegyik változatnak megvan a maga előnye és hátránya. Ezért található a legtöbbször vegyes rendszerű gépek az iparban. Hogy mikor melyiket alkalmazzuk azt az egyes működtetők pozitívumainak és negatívumainak számbavétele alapján tudjuk helyesen megválaszolni. A legfőbb szempontok: erőszint, pozíciótartás, ismétlési pontosság, sebesség-viszonyok, ár.

A nagy erőtartományt és jó pozíciótartást biztosító hidraulika sok esetben a bonyolultabb kiépítési és karbantartási igénye és a viszonylag alacsony sebesség tartománya miatt szorul háttérbe.

A pneumatikus végrehajtó elemek remek áruk mellett sajnos rendelkeznek azzal a kellemetlen tulajdonsággal, hogy löket közben több pozícióban megállítani megfelelő ismétlési pontossággal csak valamilyen külső egységgel (stopper egységek, fékrendszerek) vagy úgynevezett „air-szervo” rendszerekkel lehetséges. Másik nehéz feladat a levegővel működtetett végrehajtók esetében az egyenletes gyorsulás/lassulás, valamint a nem ingadozó sebesség beállítása.

INDUSTRIEPLAN

Az elektromos szervohajtások egy működési tartományon belül, többszöri pontos pozíciót képesek felvenni, sőt a gyorsulás, a sebesség és a lassulás programozása is lehetséges még hozzá rugalmasan. Ezzel együtt viszont bizonyos nyomatéktartományok esetén az ár nagyon magasra szökik és ezért mellőzhetik az alkalmazásukat.

Léteznek hibrid rendszerek is, mikor az elektromos hajtások erejét pneumatikus vagy hidraulikus segéd-aktuátorokkal növelhetjük meg. Ugyanakkor, ha nincs szükség hatalmas erő kifejtésre, van egy másik lehetőség, hogy egy mozgástartományon belül fix pozíciókkal, beállítható gyorsulással és lassulással, megfelelő és ingadozásmentes sebességgel pozícionálhassunk elérhető áron. Természetesen továbbra is azt kell szem előtt tartanunk, hogy elkerüljük az „ágyúval verébre” effektust, azaz próbáljuk meg optimálisan az alkalmazáshoz igazodni. Ezt a feltételrendszert elégítik ki a léptetőmotoros szervohajtások.

A hidraulikus és pneumatikus végrehajtó elemek széles választéka és különböző változataik már sokak számára ismertek. Ha viszont valaki elektromos hajtást említ, akkor a legtöbben a 230VAC, 1 fázisú vagy 400VAC, 3 fázisú megtáplálású szervovezérlővel rendelkező szinkron vagy aszinkron szervomotoros hajtásra gondolnak, de mára kibővültek a tervezők lehetőségei. Alacsony terheléssel rendelkező elektromos lineáris egységek esetében lehetőség van 24VDC léptetőmotoros szervohajtások (hibrid szervók) vagy 24V-os aszinkron szervomotorok használatára.

2.2.12 Fordulatszám, nyomatéktartomány

A különböző motorok működését nem taglaljuk, de a különbözőségükből adódó jellemzőkkel tisztában kell lennünk. Ilyen például a nyomatéktartomány a sebesség függvényében, a programozási lehetőségek, a pontossági paraméterek és az ár.

A nyomatéktartomány tekintetében látható hogy a léptetőmotoros végrehajtó elemek esetén csak alacsony sebességnél érhetünk el nagy nyomatékot, míg a szervomotorok tekintetében a rendelkezésre álló nyomaték a névleges fordulatszám eléréséig állandónak tekinthető.

Sokszor azt a következtetést vonják le ez alapján, hogy a léptetőmotoros egységek nem elég hatékonyak. Pedig pont ebben rejlik a dolog lényege! Kis terhelésű elektromos mozgásoknál tetemes költségmegtakarítást érhetünk el, hiszen a két típusú motor között az árkülönbség többszörös is lehet. Alacsony teljesítményeknél a léptetőmotor előállítása gazdaságosabb. A programozási lehetőségek tekintetében beszélhetünk impulzussorozatos vezérlésről a hajtásvezérlő memóriájában letárolt mozgásprofilok digitális I/O-kon való meghívásáról, illetve direkt pozicionálásról terpi buszon keresztül.

The screenshot shows the 'Easy Move' software interface. It includes buttons for 'Test Mode', 'RTN ORG', 'Stop', and 'Servo ON'. A table displays 'Move Data' with columns for Move No., Move M, Speed, Position, Pushingf, Pushingz, and In pos. The 'Move Data' table is as follows:

Move No.	Move M	Speed	Position	Pushingf	Pushingz	In pos
0	Absolute	100	1.00	0	0	1.00
1	Absolute	100	10.00	0	0	1.00
2	Absolute	100	20.00	0	0	1.00
3	Absolute	200	30.00	0	0	1.00
4	Absolute	200	40.00	0	0	1.00
5	Absolute	300	50.00	0	0	1.00
6	Absolute	300	60.00	0	0	1.00
7	Absolute	400	70.00	0	0	1.00
8	Absolute	400	80.00	0	0	1.00
9	Absolute	500	90.00	0	0	1.00

Other interface elements include 'Léptetés', 'Teszt', 'Lépésadat', and 'Áthelyezés rögzített távolságra'.

Az impulzussorozatos vezérlés esetén a villamos hajtás mondhatni erősítőként üzemel. Az impulzusok frekvenciája határozza meg a sebességet, a pozíciót pedig az impulzusok darabszáma. Mivel a motorokat két irányba is szükséges forgatni, így szükség van két csatornára. A két csatorna működhet impulzus/impulzus vagy impulzus/irány szerint.

Ha a vezérlő alkalmas rá, akkor egy külső eszköz (PC+szoftver vagy kézi betanító) segítségével a memóriába rögzíteni lehet mozgásprofilokat. Ezeket (általában 24V-os jelszintű) digitális ki- és bemeneteken keresztül meg lehet hívni és ezen keresztül ad visszacsatolást az állapotáról egy felettes szerv felé. Ezek a profilok később módosíthatók az említett eszköz segítségével.

A terapi buszos kommunikáció lehetővé teszi a közvetlen pozícióra küldést és az arról való értesítést, a pozíció visszacsatolást. Ennek a rendszernek fő előnye a rugalmasság. A felettes eszköz tárolja a mozgásprofilokat, így ezek száma gyakorlatilag végtelen. Lehetőség van diagnosztikára. A hibakódok terapi buszon keresztüli kiolvasása pontosabb információt ad a gépkezelőnek, karbantartásnak a probléma megoldásához, jövőbeni esetek kiküszöböléséhez.

Az említett módok vagy azok kombinációja alapján állíthatók be az 5. és 6. ábrán látható mozgásjellemzők.

INDUSTRIEPLAN

A pontossági paraméterek tekintetében fontos tisztázandó tény, hogy mi is maga a villamos hajtás. Ugyanis sokan hajlamosak csak a motort azonosítani a hajtással, pedig ez egy egységként működő rendszer. Tehát az elektromos hajtás áll egyrészt a motorból, másrészt egy mechanikai szerkezetből, amely a kívánt mozgást hozza létre a motor forgó mozgásából, valamint ezen részek összehangolására alkalmas vezérlőből. A végelem mozgását a legtöbb esetben golyós orsós vagy szíjas hajtás valósítja meg.

golyós orsó

szíjas hajtás

Ez több szempontból nagyon fontos lehet. Itt van például a már említett pontosság. Így tehát az elektromos hajtások pontosságát három tényező befolyásolhatja. Az első a „Positioning repeatability” (ismétlési pontosság), ami a teljes rendszer beállási pontossága. Megmutatja, hogy többször ugyanabból az irányból mekkora pontossággal áll be ismételten ugyanabba a pozícióba a hajtás. A második a „Backlash” (holtjáték). Ha van mechanikai áttétel a rendszerben, annak lehet holtjátéka (pl.: csigas áttétel, fogaskerékpár kapcsolat, stb.). A harmadik pedig a „Lost motion” (elvesztett mozdulat). Ez a meghajtás felőli mechanikai pontatlanságot jelenti. Szíjas erőátvitel esetén például a szíj feszességéből adódó út-veszteség, ami a mechanikai kialakítás végén levő kocsi vagy asztal pontosságát befolyásolhatja. Ezek alapján belátható, hogy nem csak a motor függvénye a pontosság és csak azért mert léptetőmotorral hajtott lineáris egységek, még nem feltétlenül lesz pontatlanabb.

Szerkezeti kialakításukat tekintve természetesen számtalan elrendezési mód lehetséges, amelyek az alábbi. ábrán láthatók, de a főbb jellemzőket megtekinthetjük a bemutatott párhuzamos motor elhelyezésű golyósorsós tolórudas lineáris végrehajtó elemnél.

9. ábra

Fontos tisztázni, ami ennél a hajtásnál jól látható, hogy habár a motor szíjjal adja át a mechanikának a nyomatékot, a végelem mozgatását golyósorsó végzi. Így a hajtás golyósorsós és nem szíjas, még ha van benne szíj is. Ez a motor indulásakor ad némi rugalmasságot a mechanika megmozdulásának. Az esetek többségében szintén rugalmas kapcsolatot alkalmaznak a tengelykapcsolókkal rendelkező hajtásoknál is.

Egy fontos fogalom talán még nem tisztázott. Ez pedig, hogy mi is a „léptetőmotoros szervohajtás” elnevezés. Hiszen léptetőmotoros hajtásokról már sokat hallottunk, de hogy

n érdemelheti ki a szervo besorolást? A hagyományos léptetőmotoros hajtás „csak” magából a motorból, egy léptetőmotor vezérlőből és egy meghajtott mechanikából áll. Így viszont a pozícióra állás tényleg „tisztán” vezérlés alapján történik, mégpedig a motor a kívánt pozíció eléréséig szükséges lépésszámának megadása alapján. Így előfordulhat a step motorokra jellemző lépésvesztés. A szervo megnevezést a motorra szerelt enkóder miatt kaphatta meg, mivel ezáltal megvalósul a visszacsatolás a pontos pozícióról. Így megtörténik a szabályzás és ha szükséges a beavatkozás vagy korrekció is. Ezt sok esetben hívják hibrid szervo motornak is.

Tehát az enkóder fontos szerepet tölt be az elektromos hajtásoknál, mivel ezek segítségével kapunk visszajelzést a helyes pozíció felvételéről, a sebességről és a forgásirányról.

Az SMC által épített léptetőmotoros elektromos hajtásokon inkrementális vagy növekményes forgásjeladó van. Használatakor minden bekapcsoláskor a rendszerrel fel kell vetetni egy referenciapontot, referencia értéket. A szervovezérlő ehhez viszonyítva állapítja meg az elmozdulás értékét az impulzusok száma és a forgásirány függvényében.

növekményes forgásjeladó

A teljes rendszer abszolúttá tételéhez általában egy külső energiaforrást (akkumulátor) használnak, amely az enkódert és a pozíciószámoló egységet energiával látja el abban

az esetben, amikor a tápfeszültség nem áll rendelkezésre. Így a motorvégi enkóder szempontjából lehet akár inkrementális is egy abszolút rendszer. Végül de nem utolsó sorban, példaként nézzük meg az elektromos hajtás rendszer általános felépítést az alábbi ábrán.

Természetesen minden esetben körültekintően kell kiválasztanunk a megfelelő hajtást, amely kielégíti az alkalmazásunk igényeit figyelembe véve erőforrásainkat. Éppen ezért tehát érdemes szem előtt tartani az elektromos hajtások esetén a léptetőmotoros, azaz hibrid szervo hajtásokat.

3 Pneumatika

3.1 A pneumatikus berendezések előnyei hátrányai

A pneumatika jellemzői a következők:

A sűrített levegő, mint összenyomható közeg, lehetővé teszi az energia tárolását és igény szerinti felhasználását.

Ma már a legtöbb üzemben ki van építve a léghálózat, melyről a pneumatikus berendezések üzemeltethetők.

Az energia, csővezetékkel a beavatkozás helyére egyszerűen odavezethető.

Igen nagy fordulatszám és teljesítmény valósítható meg kis szerkezeti méretű és súlyú pneumatikus motorokkal.

Egyenes vonalú mozgások nagyon egyszerűen valósíthatók meg pneumatikus léghengerekkel.

Mivel az energiahordozó a sűrített levegő, a pneumatikus rendszerek, berendezések rugalmasak. Szerkezeti károsodás nélkül viselik az esetleges túlterhelést. A túlterhelés megszűntével a berendezés folytatja működését.

A fontosabb üzemi jellemzők, mint az erő, forgató nyomaték, sebesség és fordulatszám széles tartományban fokozatmentesen és egyszerű eszközökkel megvalósíthatók.

Áramütés veszélyével nem kell számolni. Ez főleg a kézi szerszámok esetén fontos. Tűz- és robbanásveszélyes helyeken különösebb balesetelhárítási előírások betartása nélkül alkalmazhatók.

A pneumatikus berendezések a környezetet nem, vagy csak igen kis mértékben szennyezik.

Zavaró hatásokra, mint pl. mágnesség, radioaktivitás, rezgések stb. kevésbé érzékenyek, mint az elektromos rendszerek.

INDUSTRIEPLAN

Az alkalmazott elemekből tiszta pneumatikus rendszer állítható össze. Ez azt jelenti, hogy az automatika rendszerben mind a végrehajtás, mind a vezérlés ugyanolyan nyomású sűrített levegő energiájának felhasználásával megoldható. Ma már a kereskedelemben a legkülönbözőbb vezérlési funkciót ellátó pneumatikus elemek kaphatók, melyekkel u.n. "homogén" vezérlés építhető fel.

A pneumatikus berendezések, rendszerek különösebb karbantartást nem igényelnek, az üzemeltetésükhöz szükséges szakismeretek gyorsan elsajátíthatók.

Néhány hátrányosnak ítélt tulajdonság:

Egyenletes, állandó sebességű mozgások, a terheléstől függetlenül nem állíthatók elő, vagy csak körülményesen.

Több munkahenger együttes szinkron mozgása nem, vagy csak körülményesen állítható elő.

Szabadban dolgozó pneumatikus berendezések, amennyiben a levegőből a páratartalom nincs kivonva, lefagyhatnak.

Az energiaköltség, azonos munkavégzésre számítva lényegesen drágább (kb. 13-szorosa) mint az elektromos hajtás esetében. Kétségtelen, hogy ez a szempont sokakat visszatart, a pneumatika szélesebb körű alkalmazásától, pedig ez a nézet helytelen, legalább is az alkalmazások legtöbbszörénél. Egy termék árában ugyanis csak nagyon kis hányadot képvisel az előállítására fordított energiaköltség és éppen emiatt kár elvetni a pneumatika adta egyéb előnyöket.

3.2 Közegáramlással építhető erőátvivő berendezések

Az erőgépek szolgáltatja mechanikai energiát (munkát) a munkagépek hasznosítják. A mechanikai energiának a hajtó erőgépről a munkagépre való továbbítását (elosztását) az erőátviteli berendezés (hajtómű) végzi.

A hajtógép mozgás- és sebességviszonyai rendszerint nem alkalmasak a munkagép közvetlen hajtására, ezért az erőátviteli berendezésben az energiát megfelelő módon át kell alakítani (módosítani), ezért minden erőátviteli berendezés a hajtó és a hajtott gép közötti összeköttetést és egyben energiaátalakítást végző elemekből áll.

A műszaki gyakorlatban használatos erőátviteli (helyesebben energiaátviteli) berendezések:

- mechanikai,
- villamos,
- hidraulikus (ezen belül hidrodinamikus és hidrosztatikus),
- pneumatikus vagy ezek kombinációi, mint pl. hidromechanikus, hidro-pneumatikus stb. erőátvitel.

A hidrosztatikus vagy pneumatikus erőátvitelben egyaránt az energiaközvetítő közeg **folyadék** vagy **gáz** (az ún. munkafolyadék) nyomását növelő szivattyúk vagy kompresszorok /térfogat kiszorításos elven működő gépek rendszerint / a mechanikai munkát hidraulikus, sűrített levegős energiává alakítják át, majd a munkafolyadék, munkaközeg nyomásából származó erőhatás révén forgó, lengő vagy egyenes vonalú mozgást végző hidraulikus pneumatikus motor (hidraulikus vagy pneumatikus munkahenger), megfelelően átalakított mechanikai munkát szolgáltat.

A közegáramlással megvalósított erőátvitel tehát két energetikai egységből (szivattyú és hidromotor, ill. munkahenger), vagy / kompresszor, motor, henger/ és a két egységet összekötő csővezeték, a csővezetékbe épített szabályozó-, irányító-, biztonsági elemekből és a szükséges segédberendezésekből (szűrő, hűtő, olaj vagy levegő tartály stb.) álló körfolyam.

Nézzük ennek a hosszú mondatnak grafikai reprezentánsát.

3.3 Zárt hidraulikus kör elvi vázlat

Egy zárt hidraulikus kör modell vázlat

Minden gép technikai rendszer, de nem minden technikai rendszer gép.

A munkavégzéshez, a feladat elvégzéséhez eszközre, gépre, nevezzük munkagépnek, van szükség. A munkagép feladatának ellátására elsősorban energiára, folyamatos működéséhez pedig odavezetett energia áramra van szükség. Az energia áram folyamatos biztosítása érdekében szintén gépet építünk, „hajtógépet”, motort, közegáramlás segítségével dolgozó munkagépek fogyasztók esetén szivattyút, kompresszort. Egy gép nem gép. Minden gép legalább két gép, egy hajtó-mint forrás -és egy hajtott-, mint nyelő együttese. A forrást motornak, a nyelőt megmunkáló, vagy munkagépnek nevezzük. Az így megfogalmazott két gép, azaz géprendszeren belül az energiaforrás „Q”, a motor vagy hidraulikus rendszerekben szivattyú, a munkagép pedig a fogyasztó, „C” a hidraulikai rendszerek esetén hidromotor, illetve lineáris motor, munkahenger.

Egy nagy rendszeren belül mindig elkülöníthetőek a forrás-fogyasztó párok, a hidraulikus tápegység és a rendszer csővezetékei, máris egy ilyen forrás-fogyasztó párost adnak. A nagy hidraulikus rendszerek melynek működése esetenként igen

INDUSTRIEPLAN

bonyolult is lehet, de üzemtani energetikai hálózatának struktúrája ilyen kettősökként kezelhető. A javítás a módszeres hibakeresés alapját ez a szemlélet képezi.

Ez a gondolat tehát megengedi, hogy a legbonyolultabb hálózattal rendelkező hidraulikus pneumatikus rendszer tetszés szerint a hajtáslánc irányára tekintettel, forrás-fogyasztó párokra bontsunk. A hidraulikus pneumatikus berendezések esetén az energia áram összefűzi számunkra is a hajtásláncot.

3.4 2. Rendszer modellt leíró jellemzők

Minket elsősorban a működő hidraulikus pneumatikus berendezések rendszere, az aktivitás kifejtésére képes (un. "viselkedő rendszerek") érdekelnek. Ilyen rendszert ismerhetünk meg, ha az erőátviteli berendezések egy igen jelentős családjával akarunk megismerkedni. Ilyenek az áramló közeg segítségével megvalósítható hidraulikus és pneumatikus rendszerek.

A viselkedő rendszerek, mint amivel most meg akarunk ismerkedni, az őket ért behatásra jellemző módon reagálnak, azaz specifikus választ adnak. A választ a rendszer elemeknek kölcsönhatásai alakítják ki. A behatás a legkülönbözőbb lehet (gerjesztés, zavarás ...stb.).

Az olyan rendszereket, amelyek viselkedését kizárólag külső behatások befolyásolják, passzív rendszereknek nevezzük.

Vannak olyan rendszerek, amelyek a viselkedésüket befolyásoló, belső hatáselemet is tartalmaznak (pl. belső forrás vagy nyelő).

Ezek az aktív rendszerek.

Ha a behatás időfüggő, akkor a válasz is időfüggő lesz. Ez esetben a rendszer állapota időben változó (dinamikus üzemállapot).

Amennyiben a behatás időben nem változik, akkor a rendszer, elegendő hosszú idő múlva, gyakorlatilag állandósult állapotot vehet fel (statikus üzem).

INDUSTRIEPLAN

Ha az adott rendszer időben, előre pontosan meghatározott módon változó behatásoknak van kitéve (a bemenő jelek determinisztikusak), akkor a rendszer későbbi időpontbeli állapota is determinisztikus.

A rendszert érő behatások (pl. zavarások) legtöbbször időben szabálytalan lefolyásúak, előre meg nem határozható függvény szerint változnak.

Az ilyen behatásokat sztochasztikus bemenő jeleknek nevezzük. A sztochasztikus bemenő jelek statisztikusan írhatók le és a rendszer vizsgálata is statisztikus módszerrel történik.

A rendszer összetevői ugyancsak rendszerek lehetnek (összetevő rendszerek, részrendszerek). Az összetevők többnyire elemként és rendszerként egyaránt felfoghatók.

3.5 A jelenségeket leíró fizikai törvények

A fizikai törvények, amelyeket a modell leírása kapcsán használhatunk, a jelenségek vagy azok egyes részei között fennálló szükségszerű, lényegi, általános és tartós viszonyt fejezi ki.

A törvényszerűségek meghatározása a modell építés céljából, olyan változásokat kell vizsgálnunk, amelyek a részjelenségek összefüggése és egymásra hatása következtében jönnek létre.

A vizsgálat főbb lépései a következők:

- leíró jellemzőket választunk,
- tudományos absztrakcióval létrehozuk a jelenség lényegét tükröző vizsgálati modellt,
- a jelenség analízise útján feltárjuk az összefüggéseket,
- megvizsgáljuk a jelenségek egymásra gyakorolt hatásait (szintézis),
- eredményeinket általánosítjuk és megfogalmazzuk a törvényszerűségeket, amelyek segítségével a jelenség illetve folyamat matematikai eszközökkel leírható.

3.6 Ellenállás pneumatikus áram esetén

A sűrített levegővel dolgozó rendszerek esetén akkor járunk el helyesen, ha az összes, vagy totális entalpia mennyiségére figyelünk. Az inkompresszibilis közeg esetén használtuk a totálnyomást, jelöljük konzekvensen és használjuk a teljes vagy totál entalpiát, ez esetben:

$$h^+ = h(p,t) + \frac{c^2}{2}$$

Sűrített levegő esetén az entalpiaváltozás két állapot közötti összefüggésére igaz:

$$h_1^+ = h_2^+ + \Delta h_v$$

Az egyes állapothoz tartozó entalpiák entalpia különbsége, arányos az állapotváltozáshoz rendelhető entalpia veszteség nagyságával.

Ami hőmennyiség változással jár a közeg esetén, ennek megfelelően írhatjuk:

$$\Delta h_v = q_{12}$$

Az egyenlet összenyomható, tehát szokásos sűrített levegős hálózatok esetére:

$$\left(h_1 + \frac{c_1^2}{2} \right) = \left(h_2 + \frac{c_2^2}{2} \right) + \Delta h_v$$

3.7 A pneumatikus teljesítmény

Összenyomhatatlan közegek esetén a teljesítmény kiszámításának összefüggését a nyomás és a térfogatáram szorzata adja. A sűrített-levegős hálózat esetén pedig, meg kell változtatni a fizikai paramétereket-miszerint- a tömegáram entalpia szorzata alkalmas, a teljesítmény számítására. A levegőt szállító vezetékek esetén, gondot okozhat a helyesen megválasztott térfogatáram érték megállapítása. Melyik állapothoz tartozó érték veendő figyelembe ekkor? A műszaki, még inkább a mérnöki gyakorlat, a tömeg / tömegáram / állandóságára támaszkodik szívesebben, ez esetben is biztos fogódzót ad:

$$P = \dot{m} \cdot \Delta h$$

3.8 A közegáramlások nyomásvesztése

A közeg súrlódási nyomás veszteségének legyen a jele:

$$\Delta p_V$$

Közvetlenül ezen megállapítást követően írjuk is fel kiszámításának módját:

$$\Delta p_V = \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot c^2$$

Felfedezzük a már korábban megismert közegáramlások esetén felírt, úgynevezett dinamikai nyomást. A közeg súrlódási nyomásvesztése a közeg sebességének négyzetével egyenesen arányos. Az áramlások hasonlóságát elsősorban a tehetetlenségi és az áramló közeg súrlódási erejének viszonyszámát bemutató Reynold szám szerint végezzük. Az áramló közeg kapcsán, az áramlás ellenállásának ellenállás tényezője függ, függhet, változhat, a Reynold számtól.

Írjuk fel a Reynold számot:

$$Re = \frac{c \cdot d}{\nu}$$

3.9 Sűrített levegő

Ha a sűrített levegőt termelő rendszert optimálissá kívánjuk tenni, akkor három fő kérdést kell részletesen tárgyalnunk:

- sűrített levegő előállítás,
- a sűrített levegő elosztás,
- és a sűrített levegő felhasználás

témakörét úgy, hogy elsősorban ezeknek energetikai vonatkozásaira hívjuk fel a figyelmet.

INDUSTRIEPLAN

Mi a sűrített levegő?

Önmaga nem az energia egyik fajtája, hanem az energia továbbítására elterjedten alkalmazott közvetítő közeg. A sűrített levegővel kapcsolatos valamennyi beavatkozás az előállítás, elosztás és felhasználás területén közvetlenül az energiafogyasztásra van hatással. Az energetikai érzékenységgel a gyakorlati szakembereknek a sűrített levegőt mégis, mint energiát kell kezelniük.

A sűrített levegő az egyik legjobban elterjedt és legszélesebb körben alkalmazott kiszolgáló rendszer. Az automatizált ipari termelés, enélkül szinte el sem képzelhető. Le kell ugyanakkor szögezni, hogy a sűrített levegő az egyik leggazdaságatlanabb energiafelhasználási mód. A sűrített levegő rendszerek 24-30%-os hatásfoka és az, hogy a szintén rossz hatásfokkal előállított elektromos energiát használják fel, az előbbi állítást támasztja alá.

Az elosztás és felhasználás területén megmutatkozó számos előnye miatt egyelőre más rendszerekkel való helyettesítése nem jön szóba. Annak ellenére, hogy bizonyos korlátozott területeken és feladatokra a nagyfrekvenciás, hidraulikus rendszerek alkalmazása gazdaságosabb és energiatakarékosabb.

Fokozottan figyelniük kell arra, hogy sűrített levegő rendszer a legkevesebb energia felhasználása mellett biztosítsa az igényelt mennyiségű, nyomású és minőségű levegőt.

3.10 A sűrített levegő rendszer

A sűrített levegő előállítását, elosztást és felhasználást minden szempontból egységes rendszernek kell tekinteni. A rendszer értékelésénél, nem szabad eltekinteni annak tágabb környezetétől sem: alapenergia hordozó.

A sűrített levegő rendszer belső változása és a kívülről jövő minden beavatkozás egyaránt hatással van a kimenetre, és befolyásolhatja a bemenetet is, vagyis a rendszer hatásfokát. Rendszerszemlélettel vizsgálva, a villamosenergia és atmoszferikus levegő felhasználásával sűrített levegőt és hőt termelünk.

6.1. ábra - Sűrített levegő előállításának folyamat ábrái

A sűrített levegő hálózatok állapotát tekintve ajánlatos a következő feladatok végrehajtása, melyekkel a sűrített levegős rendszerek energiafogyasztása számottevően csökkenthető:

- a hálózati veszteségek 5%-ra való csökkentése,
- a hálózati nyomásvesztések 1,0 bárra való csökkentése,
- a sűrített levegő minőségi problémáinak megoldása,
- egységnyi sűrített levegő megtermeléséhez szükséges energia mennyiségének csökkentése.

A veszteségfeltáró vizsgálatok készítése során is különös gonddal figyelni kell a kérdés komplexitására.

Nem elégséges a sűrített levegő rendszerek veszteségfeltárását csupán a villamos teljesítmény mérésével megoldani és a számításhoz a kompresszor névleges adatait felhasználni. Ez ugyanis ellenkezik a rendszerszemlélettel. Nem veszi figyelembe a kimenet tényleges értékét, az elosztás és felhasználás veszteségeit és az optimális rendszer kialakításához alapul szolgáló hármas paraméter — a nyomás, a mennyiség és a minőség — vizsgálatának mellőzésével téves következtetésekre jut.

INDUSTRIEPLAN

Az energetikai rendszerszemlélet kialakulása elvezethet a sűrített levegőtermelés energiafelhasználásának csökkenéséhez, ami mindenkori energiaracionalizálási célkitűzés.

3.11 A nyomás hatása a fogyasztókra

A nyomás és mennyiség kérdését ebből a szempontból nem lehet különválasztva tárgyalni. A fogyasztók névleges túlnyomásigénye 6,0 bar, ami viszont adott elvételi viszonyok mellett csak megfelelő mennyiségű sűrített levegővel biztosítható. Ha csökken a megtermelt sűrített levegő mennyisége, változatlan elvételi viszonyok mellett, csökken a nyomás is.

A sűrített levegő hálózat nyomásának megválasztása, azon túl, hogy befolyásolja a fogyasztók:

- teljesítményét és
- levegő-fogyasztását,

hatással van a

- kompresszorok energiafogyasztására és ezen keresztül
- az egész sűrített levegő rendszer energiaigényére és
- az üzem termelékenységére.

Légszámok jelleggörbéje

INDUSTRIEPLAN

A nyomás és a teljesítmény kapcsolatát mutatja be a fenti ábra, melyen egyértelműen látszik, hogy 100%-os teljesítményhez 6,0 bar túlnyomás szükséges. Ha csökken a hálózati nyomás, akkor erőteljesen csökken a leadott teljesítmény is, mert 1,0 bar nyomáscsökkenés hatására a teljesítménycsökkenés mértéke 20%.

Kedvezőtlen a helyzet akkor is, ha a fogyasztók 6,0 bar-nál magasabb nyomást kapnak. Ez ugyan a fenti ábra szerint degresszív teljesítménynövekedéssel jár, de egyidejűleg az igényelt sűrített levegő mennyiség megnövekedéséhez is vezet, mert 0,5 bar nyomásnövekedés a levegőfogyasztás 10%-os emelkedését okozza.

Így állhat elő az a helyzet, hogy ha egy rosszul kialakított hálózatban a távolabbi, nagy nyomásesésű pontokon igényelt nyomást a kompresszor tartalékainak kihasználásával, a nyomás emelésével kívánják biztosítani. Ekkor a kompresszorhoz közeleső területeken a nyomásnövekedésből adódó mesterségesen előidézett túlfogyasztás sokszor éppen az ellenkező irányba hat és a kívánt változás, látszólag érthetetlen okokból kifolyólag, nem következik be.

A méretezési nyomáshoz viszonyított túlterhelés azért is kedvezőtlen, mert a kopás és elhasználódás erőteljes növekedéséhez vezet, ami a levegőfogyasztás emelkedését okozza. A túl magas nyomás ezen túl, még balesetveszélyes is lehet.

INDUSTRIEPLAN

Ezen a ponton kapcsolódik egymáshoz a nyomás, a mennyiség és egy üzem termelékenysége.

Minden olyan helyen ugyanis, ahol a levegőfogyasztók 6,0 bar-nál kisebb nyomást kapnak, a pneumatikus elemek és légszerszámok 20 vagy ennél akár sokkal nagyobb %-ban csökkent teljesítménnyel dolgoznak.

A sűrített levegő fogyasztóknak az, az egyébként kedvező tulajdonsága, hogy kisebb nyomáson is látszólag változatlanul dolgoznak, még csak nem is figyelmeztet arra, hogy itt valami nincs rendben.

3.12 A sűrített levegő minősége

A sűrített levegő előállított minősége, a felhasználás talán egyik legégetőbb problémája. A szakemberek szinte nap- mint nap, találkoznak az olajos, vizes vagy szilárd szennyezőanyagokat tartalmazó sűrített levegő által okozott problémákkal. A rossz minőségű sűrített levegő termelése többszörös energiapazarlást is jelent.

A levegőben található szennyező anyagok általában a pneumatikus és végrehajtó elemeket teszik tönkre. Termelésleállást, kiesést okoznak, és egyidejűleg növelik a karbantartási és alkatrészigényt is.

A megfelelő minőségű sűrített levegő biztosítása már a kompresszor kiválasztásával, a kompresszortelep kialakításával kezdődik.

A kompresszor által beszívott levegő sok szennyező anyagot tartalmaz és a rendszertől függően a sűrítés és elosztás során is kerül a levegőbe szennyeződés.

Ezek megfelelő szűrők és szárítók alkalmazásával a sűrített levegőből kivonhatók. A felhasználók által kívánt minőség a szűrőrendszer megfelelő kialakításával tehát biztosítható, de megvalósítása:

- többlet beruházási igényt jelent,
- gondos és rendszeres karbantartást igényel.

Ezek ellenére feltétlenül javasolt a minőségi problémák kérdésének napirendre tűzése, mert megoldásukkal:

INDUSTRIEPLAN

- nő a sűrített levegő-fogyasztók élettartama,
- csökken az üzemzavar keletkezésének kockázata,
- nő az üzem termelékenysége,
- csökken a sűrített levegő-fogyasztók karbantartási igénye,
- nő a termékek minősége és ezzel piacképessége,
- csökken a termék előállításának energia- és költségigénye.

A minőség kérdése tehát szoros összefüggésben van egy üzem termelékenységével és energiafogyasztásával. Ezért a következőkben részletesen fogunk foglalkozni a három legtöbb problémát okozó szennyező anyag:

- a szilárd szennyeződések,
- az olaj,
- a víz

hatásával.

3.12.1 Szilárd szennyeződések a sűrített levegőben

A sűrített levegőbe kerülő szilárd szennyeződések két részből tevődnek össze, azokból, amit a kompresszor a környezetből beszív és azokból, amik a sűrítés során, ill. a hálózatban kerülhetnek bele.

Osztály	Por koncentráció mg/m ³	Tipikus előfordulási helyek
pormentes	0	-
könnyű	0-170	szilárd utak, üzemcsarnokok, hajó
közepes	170-350	nem szilárd burkolatú utak, kavicsbánya, gyapotföldek
nehéz	350- 700	kemencék, útépítés, portöltés
igen nehéz	700-1400	cementgyár, olajföldek, kőtörés
-	felett 1400	porvihar, gépkocsi sivatagban

INDUSTRIEPLAN

A kompresszor a környezetéből elsősorban a telepítés helyétől függő mennyiségű port szív be. Néhány tipikus hely porkoncentrációját mutatja a fenti táblázat.

A poron kívül a kompresszor még beszív néhány olyan szennyező anyagot, ami sajnos a levegőben található, mint gépkocsik kipufogógáza, pernye, szénhidrogének, gyári füst és szennyezőanyag... stb.

Ezen utóbbi szennyeződések hatásával csak abban az esetben kell foglalkozni, ha azok koncentrációja az átlagos értéket meghaladja.

A sűrített levegőbe a sűrités során, illetve- után a következő szennyezőanyagok kerülhetnek: szívósűrő kopásából keletkező anyagdarabkák, a kompresszor fémrészeinek kopása során keletkező fémpor, adszorpciós szárítók adszorbenséből leszakadó részek, a vezetékben keletkező rozsda darabjai.

A szilárd szennyeződések, ha leválasztásuk, szűrésük nincs megoldva, a fogyasztókhöz jutnak és ott az előzőekben már tárgyalt problémákat, veszteségeket okozzák

3.12.2 Olaj a sűrített levegőben

A sűrített levegőben található olaj a sűrités során a sűritőtérben kerül a levegőbe. Az egymással érintkező fémfelületek kenésére használt kenőolaj keveredik a levegővel és a sűritőtér után alkalmazott leválasztás hatásfokától függően több-kevesebb benne marad.

Az olaj problémája csak az abszolút olajmentes csavarkompresszorok megjelenésével szűnt meg, mert ezeknél a kompresszoroknál a forgórészek nem érintkeznek egymással és így kenőanyag bevitelére nincs szükség.

A sűrített levegőbe jutó olaj mennyisége a kompresszor működési elvétől függ. Néhány elterjedten használt típus jellemző olajtartalmát az alábbi táblázat adja meg

Különböző kompresszorok által szállított sűrített levegő olajtartalma

Olajmentes csavarkompresszorok	0 mg/m ³
Olajbefecskendezéses csavarkompresszorok	2-15 mg/m ³
Kenéses dugattyús kompresszorok	2-10 mg/m ³
Olajmentes dugattyús kompresszorok	0,001-0,01 mg/m ³
Rotációs (lamellás) kompresszorok	10-100 mg/m ³

A sűrített levegőben található olaj kapcsán érintenünk kell egy rossz gyakorlattal kapcsolatos kérdést. Az üzemeltetők egy része kényelemből és rosszul értelmezett takarékoságból nem gondoskodik a pneumatikus elemek és légszerszámok működéséhez szükséges kenőanyagról, hanem a kompresszorból a hálózatba kerülő olajra bízva a kenést. A fogyasztóknak a gyártó által meghatározott minőségű és mennyiségű kenőanyagra van szükségük.

Ez véletlenül sem egyezik a kompresszor kenőolaj minőségével! Ha ezt nem tartják be, gyorsabban kopik a berendezés, nő a levegőfogyasztás és a karbantartási igény.

3.12.3 Víz a sűrített levegőben

A kompresszor által beszívott környezeti levegő mindenkor a hőmérséklete által meghatározott és nyomásától független mennyiségű vizet képes felvenni, mindaddig, amíg telített állapotba nem kerül. Ha a hőmérséklete által meghatározott telített állapotnál több víz kerül bele, akkor a felesleg kiválik belőle. Ugyancsak víz válik ki a levegőből akkor, ha a víztartalma által meghatározott telítési hőmérséklet alá hűtjük.

Így, a sűrítés során, amikor a levegő hőmérséklete a beszívási hőfokról 100—160 °C-ig emelkedik — tehát egyre növekvő mennyiségű víz felvételére lesz képes — nincs vízkiválás sem. Víz csak az utóhűtőben jelenik meg, és ott is csak attól a ponttól kezdődően, ahol a víztartalom által meghatározott telítési hőmérséklet alá csökken a hőfok.

A víztartalom változása a sűrített levegő haladása során

Ezek alapján a sűrített levegő hálózatokban mindaddig számolnunk kell vízkiválással, amíg a levegő nedvességtartalmát valamely eljárás alkalmazásával olyan mértékben le nem csökkentjük, hogy az ahhoz tartozó telítési hőmérséklet alacsonyabb, mint a sűrített levegő minimális hőmérséklete a rendszerben.

3.12.4 A sűrített levegő minőségi osztályozása

Hosszú ideig még a szakemberek között is bizonytalanság uralkodott a sűrített levegő minőségi kérdéseiben. Igen sok ajánlás, gyári és nemzeti szabvány szabályozta, a három fő szennyezőanyag különféle felhasználási területeken

INDUSTRIEPLAN

megengedett mennyiségét. 1984-ben a „Közös Piaci országokban” megjelent az első, minden területre kiterjedő szabvány, amely végre egyértelművé teszi a vitatott kérdéseket.

A PNEUROP 6611/84 számú, a „Sűrített levegő minőségi osztályai” című szabvány a három fő szennyező anyagnál 4. ill. 5. minőségi osztályt állít fel és a sűrített levegő felhasználási területeihez rendeli hozzá a megfelelőket.

Szilárd anyagtartalom

Osztály	Max. részecske átmérő / μm	Részecskesűrűség mg/m ³
1	0,1	0,1
2	1	1
3	5	5
4	40	nincs specifikálva

Víztartalom

Osztály	Nyomás alatti harmatpont C°
1	-40
2	-20
3	+2
4	+10
5	nincs specifikálva

Olajtartalom

Osztály	Max. olajtartalom mg/m ³
1	0,01 alatt
2	0,1
3	1
4	2,5
5	5

INDUSTRIEPLAN

A táblázatok a sűrített levegő minőségi osztályait mutatja be a PNEUROP 6611/84. sz. szabvány szerint. Javasolható az említett PNEUROP 6611/84 számú szabvány előírásainak alkalmazása a gyakorlatban is.

PNEUROP 6611/1984 szerinti osztályozás „Javasolt osztályok” a felhasználás szerint

Felhasználás	Osztály		
	Szilárdanyag	Víz	Olaj
Ipari légszerszámok	2	3	3
Levegő csapágyak	2	2	3
Műszerlevegő	2	3	3
Légmotorok	3	3-1	3
Levegő turbinák	2	2	3
Pneumatikus szállítás: darabos anyagok	3	4	3
Porok	2	3	2
Fluid technika	2	2	2
Öntőgépek	4	4	5
Élelmiszeripari alkalmazás	2	3	1
Bányászat	4	5	5
Szerszámgépek	4	3	5
Csomagológépek	4	3	3
Textilgépek	4	3	3
Filmtechnika	1	1	1
Pneumatikus hengerek	3	3	5
	2	2	3

INDUSTRIEPLAN

Pneumatikus vezérlések	4	5	5
Légkalapácsok	-	3	3
Homokfúvás	3	2	3
Festő pisztolyok	4	4	5
Általános sűrített levegő			

3.13 A sűrített levegő szennyeződéseinek megszüntetése

Az előző fejezetben ismertetett PNEUROP szabvány a sűrített levegő különféle felhasználási területeihez a por-, a víz- és az olajtartalom különféle értékeit rendeli hozzá. A kompresszor által beszívott levegő portartalma, ill. a sűrített levegő olaj- és víztartalma általában jóval meghaladja ezeket az értékeket.

Ahhoz, hogy a szabványban előírt értékeket biztosítsuk, a sűrített levegő- szennyező anyagait szűrés, ill. szárítás útján el kell távolítani.

3.13.1 A szennyező anyagok szűrése

Aki sűrített levegő hálózatba szűrőket kíván telepíteni, annak a kérdést nem úgy kell feltennie, hogy „mi mindent tudunk kiszűrni?“, hanem úgy, hogy „mi az, ami benn maradhat?“. A szűrők ugyanis a rendszerben nyomáscsökkenést okoznak, ami a teljesítményigény és ezzel a rendszer energiafelhasználásának növekedését hozza magával. A következőkben ismertetett szűrők és szűrési módszerek kiválasztása, ill. alkalmazása során ezt az elvet mindig szem előtt kell tartani.

A sűrített levegő technikában felhasznált szűrőket többféleképpen lehet csoportosítani, így:

INDUSTRIEPLAN

- a felhasználás célja szerint (pl. szívószűrő, előszűrő, steril szűrő, adszorpciós szűrő stb.),
- a szűrő működési módja szerint (pl. membránszűrő, felületi szűrő, elektronikus leválasztó szűrő stb.),
- a szűrő hatásfoka szerint (pl. durva szűrő, finomszűrő, nagyteljesítményű szűrő stb.),
- a szűrő anyaga szerint (pl. textilszűrő, papírszűrő, kerámiaszűrő, fémszűrő stb.).

A szűrőknek a felhasználásával lehet biztosítani azt, hogy a beszívott sűrített levegőben található és a kompresszorban hozzáadódó szennyeződések ne jussanak a hálózatba és ezen keresztül a fogyasztókhoz.

A beszívott levegőszennyeződés csökkentésének első lépése a kompresszorba kerülő levegő előszűrése.

Az előszűrés azt jelenti, hogy a kompresszor elé, általában a benne található levegőszűrőnél durvább, kisebb hatásfokú előszűrőt építünk. Ennek feladata a kompresszorban található szűrő tehermentesítése. Mivel ez a megoldás a szívóoldalon többlet nyomásesést okoz, alkalmazásával igen körültekintően kell eljárni. Ott célszerű beépíteni, ahol a nagy portartalmú levegőtől akarjuk megvédeni a drága szívóoldali szűrőt, ill. a kompresszor belső terét, hűtőit.

A szennyeződések leválasztásának második lépése a kompresszorok szívócsonkjánál található szívóoldali szűrők alkalmazása. Ma már alig üzemel kompresszor szívóoldali szűrő nélkül és a korszerű kompresszorokat kivétel nélkül mindig száraz papírszűrővel látják el. Ez a szűrőtípus az, amelyik a legkedvezőbb leválasztási hatásfokkal dolgozik. Az 1 µm méretű porszemeket 96—98%-os hatásfokkal, az 5 µm-nél nagyobb szemcséket pedig 99,9%-os hatásfokkal választja le.

A viszonylag drága szűrőbetétek védelméről, előszűrésről, csak közepes, ill. annál nagyobb porterheltségű helyeken kell gondoskodni. Ilyen üzemeltetési feltételek esetén célszerű a kompresszort úgy megrendelni, hogy azt a gyártó ciklon rendszerű előszűrővel együtt szállítsa.

Korszerű levegőszűrő, ciklon rendszerű előszűrővel

A szennyezőanyagok szűrésének harmadik lépése a kompresszor után, a sűrített levegő oldalon alkalmazott szűrés, a fenti ábrán látható egy példa erre. Ennek feladata elsősorban a sűrités során a levegőbe került anyagok (pl. olaj) kiszűrése, ill. a nyomócsonk után bekövetkező hűlés miatt kiváló nedvesség eltávolítása.

Nyomóoldali szűrőket alkalmaznak adszorpciós levegőszárítók után, az adszorbens anyag törmelékének kiszűrésére is. Ma már szinte valamennyi kompresszorgyártó a hálózati szűrők széles skáláját kínálja. Ezek a berendezések alkalmasak a por és az olaj, ill. a vízcseppek és a köd kiszűrésére.

Egy korszerű nagyteljesítményű szűrő az olajszennyeződés mértékét $0,003 \text{ mg/m}^3$ -re csökkenti, míg ellenállása nem haladja meg a $0,16 \text{ bar}$ -t (induló érték), a porszennyeződést pedig $0,1 \mu\text{m}$ felett 99,9%-san szűri ki. Ezen szűrők kombinációja steril és adszorpciós szűrőkkel az élelmiszer- és gyógyszeripar, valamint az egészségügyi alkalmazás igényeit is kielégíti.

3.13.2 A szűrők kiválasztása

A megfelelő szűrők kiválasztásának éppen a szűrés és az energiaigény szoros összefüggése miatt nagy jelentősége van. A kiválasztást természetesen az elérni kívánt levegőminőség, a szűrésre kijelölt levegő mennyisége, nyomása és hőmérséklete

INDUSTRIEPLAN

befolyásolja. Ne válasszunk túl kicsi szűrőt, mert ez több költségnövelő tényező beépítését jelenti, ugyanis:

- a magasabb induló nyomásesés,
- a gyorsabb elszennyeződés, és
- a rövidebb élettartam,

mind pénzbe és energiába kerül.

Egy eldöntendő kérdés marad, hogy hol szűrjünk, egy központi vagy esetleg helyi szűrőállomást hozunk létre.

Azt mondhatjuk, hogy azokban az esetekben, amikor az egész sűrített levegő hálózatban azonos minőségű levegőre van szükség, és ez nem valami speciális minőség, akkor a központi szűrés a célszerű.

Igen magas minőségi igények esetén célszerű a helyi, ill. a központi és helyi szűrés kombinációjának alkalmazása. Steril levegőigények esetén csak a helyi szűrés jön szóba. Az alábbi ábra a központi és helyi szűrés alkalmazására adunk példákat, azonos felhasználási célok esetén.

3.13.3 A sűrített levegő nedvességtartalmának csökkentése

Amikor a sűrített levegő a kompresszor nyomócsonkján kilép - még megfelelően hatásos utóhűtés esetén is -, igen sok nedvességet tartalmaz. Ez a nedvesség a hálózatban a haladás során lehűl és kiválik, ami a fogyasztóknál igen sok gondot okoz.

Ennek a problémának a megszüntetésére többféle lehetőség kínálkozik:

- túlkompresszió,
- hűtveszárítás,
- adszorpciós és abszorpciós szárítás,
- ezek kombinációja.

INDUSTRIEPLAN

Az elsőt, a túlkompressziót, annak igen magas energiaigénye miatt ma már szinte sehol sem használják. Ennél az eljárásnál ugyanis ahhoz, hogy 6,0 bar-on + 3 °C-os harmatpontot biztosítsunk, először a levegőt 40,0 bar-ra kell sűríteni, majd az utóhűtő után az üzemi nyomásra expandáltatni.

Annak érdekében, hogy a nedvességet a rendszerből eltávolítsuk, a levegőt szárítani kell. Szárítás során, a sűrített levegő nedvességtartalmát hűtés vagy fizikai, ill. kémiai folyamatok felhasználásával adott értékre csökkentjük, lehetőleg olyan szintre, hogy víz többé ne váljon ki belőle. A levegő nedvességtartalmának jellemzésére egy hőmérsékletet, az ún. harmatpontot használják. Ebből kétfélet használ a sűrített levegő technika.

Ezek az alábbiak:

- atmoszferikus harmatpont, az a hőmérséklet, amely alá hűtve az atmoszferikus nyomású levegőből a nedvességkiválás megindul,
- nyomás alatti harmatpont, az az általában szárítók által előállított hőmérséklet, amely alá hűtve az adott nyomású levegőből a nedvességkiválás megindul.

A harmatponttal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bár annak mértékegysége megegyezik a hőmérsékletével (° C), a sűrített levegő hőmérséklete és harmatpontja csak kivételes esetekben egyezik meg egymással.

A működési elv szerint két szárítási módot alkalmaznak, a hűtve- és az abszorpciós szárítást. Alkalmazásukat az elérhető nyomás alatti harmatpont is befolyásolja.

3.13.4 Hűtveszárítók

A hűtveszárítás, mint ahogy a nevében is benne van, a levegő nedvességtartalmát hűtés alkalmazásával csökkenti. Ez egyben az alkalmazhatóság és az elérhető harmatpont határait is meghatározza. Hűtveszárítás alkalmazásával az elérhető legalacsonyabb nyomás alatti harmatpont + 2 °C. Ha ugyanis ennél alacsonyabb hőmérsékletre hűtjük le a levegőt, a hőcserélőben kiváló víz megfagyna, és ez a szárító működését lehetetlenné tenné.

A hűtve szárítók egy közismert, hűtéstechnikában széles körben alkalmazott hűtőkörfolyamatot használnak fel, melynél az elpárolgató (lenti ábra) egy hűtőközeg/sűrített levegő hőcserélő.

Hűtve szárító működési elve

Részei: 1 előhűtő (levegő-levegő hőcserélő), 2 elpárolgató (levegő-freon hőcserélő), 3 cseppeválasztó, 4 automatikus vízleeresztő, 5 utómelegítő (levegő-levegő hőcserélő), 6 by-pass szelep, 7 expanziós szelep, 8 hűtőagregát,

Ebben a hőcserélőben a levegőt + 2 °C-ra hűtik le, és a lehűlés során kiváló vizet nagyteljesítményű cseppeválasztókban kivonják. Azért, hogy a hálózatba ne + 2 °C-os hideg sűrített levegő kerüljön, egy levegő-levegő hőcserélőben a hideg levegőt a kompresszorból érkező meleg sűrített levegővel felmelegítik.

Ennek alapján tehát egy kompresszorból kilépő 7,0 bar nyomású és + 35 °C hőmérsékletű sűrített levegő a szárítón való keresztülhaladás után, abból 7,0 bar-on, + 30 °C-os hőmérséklettel és + 2 °C-os nyomás alatti harmatponttal lép ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a levegőből nedvesség mindaddig nem válik ki, amíg az a hálózatban haladva + 2 °C alá le nem hűl.

A hűtveszárítók által elért nyomás alatti harmatpont függ a szárítóba belépő levegő adataitól. A gyártók a mennyiséget a kompresszor szívóoldali paramétereire (+ 20 °C

INDUSTRIEPLAN

és 1,0 bar) átszámolva adják meg, míg a szárítóba való belépéskor + 35°C-os sűrített levegő hőmérséklettel és 7,0 bar nyomással számolnak. Ettől eltérő tényleges értékek esetén a szárítók katalógusban megadott adatait korrigálni kell.

Hűtveszárítókat ma igen széles teljesítmény-tartományban lehet kapni, szériában 0,3—300 m³/perc között.

3.13.5 Adszorpciós és abszorpciós szárítók

Abban az esetben, ha a hűtveszárítók által biztosított + 2 °C-os nyomás alatti harmatpont nem elegendő, más szárítási eljárás alkalmazása szükséges.

Az adszorpciós szárítás lényege, hogy a levegőben található nedvességet az adszorbens anyag fizikailag, a felületén kapilláriskondenzációval megköti, miközben a levegő hőmérséklete nem változik meg. Az adszorbens egy bizonyos mennyiségű víz felvétele után telítődik, és ekkor a további szárító hatás elérése érdekében a vizet el kell távolítani belőle. Ez a regenerálás az esetek zömében hő közlése útján történik. Az alkalmazott adszorbens anyagoktól függ az elérhető nyomás alatti harmatpont és a regenerálás hőfokigénye is.

A leggyakrabban alkalmazott adszorbens anyagok:

- Szilikagél, legalacsonyabb nyomás alatti harmatpont: - 50 °C, regenerálás: 120-180 °C-on,
- Aktivált alumíniumoxid, legalacsonyabb nyomás alatti harmat-pont: - 60 °C, regenerálás: 170-300 °C-on,
- Molekuláris szűrő legalacsonyabb nyomás alatti harmat-pont: - 90 °C, regenerálás: 200-350 °C-on.

Ezek az értékek a sűrített levegő nyomásának és hőmérsékletének függvényében változhatnak.

Az adszorpciós szárítókat az alkalmazott adszorbenstől függetlenül három különféle konstrukcióban építik, ezek:

- hidegregenerálású adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőforrás alkalmazása nélkül, csupán a kompresszor által termelt sűrített levegő egy kis

részének (8-20%) felhasználásával történik. Egy ilyen szárító felépítését mutatja az alábbi ábra.

- belső hőforrással regenerált adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőigényét általában elektromos fűtőtestek biztosítják, melyeket az adszorbens anyag között helyeznek el. Itt is szükség van kevés sűrített levegőre (2-3%), hogy a kipárolgott vízgőzt elvezethessék.
- külső hőforrással regenerált adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőigényét valamilyen külső, általában hulladékként rendelkezésre álló hőmennyiség felhasználásával biztosítják. A hővel levegőt melegítenek fel, amit egy kis fúvó juttat keresztül a regenerálandó közegen.

Az energetikai szemlélet megjelenése a sűrített levegő technikában oda vezetett, hogy olyan adszorpciós szárítót fejlesztettek ki a cégek, melynél a regenerálás a sűrített levegő kompresszor hulladékhőjével történik.

Az ilyen szárítók levegő és villamosenergia fogyasztása nulla, tehát a jó minőségű levegő gazdaságos előállításában fontos szerepet játszanak.

3.13.5.1 Adszorpciós szárító működési elve

INDUSTRIEPLAN

1A Adszorber A, 1B Adszorber B, 2 Váltószelep, 3 Kipufogószelep, 4 Regeneráló szűkítő, 5 Automatika, E Levegőbelépés A Száraz levegő kilépés RA Regeneráló levegő kilépés

Az abszorpciós szárítás lényege, hogy a levegő nedvességtartalmát az abszorbens kémiai úton köti meg és azzal oldatot képez. Az abszorbens kétféle lehet, folyadék vagy szilárd anyag.

Egyszerű felépítése ellenére az abszorpciós szárítókat a sűrített levegő technikában a legritkább esetekben alkalmazták. Igazán csak olyan helyeken jönnek szóba, ahol nagyobb levegőmennyiségek, pl. 50.000 m³/óra szárítása a feladat. Az elérhető nyomás alatti harmatpont az abszorbens fajtájától függően - 5 és - 20 °C között van.

3.14 Levegő minőség és a fogyasztók

A fogyasztókhoz jutó sűrített levegő minősége két részből tevődik össze. A kompresszor által termelt levegő minőségéből és ennek változásából az elosztás és az előkészítés során. Adott kompresszorok esetén az előkészítés feladata a megfelelő levegőminőség biztosítása.

A fogyasztók egy jelentős csoportjánál az elvételi helyen a sűrített levegőbe kenőanyagot kell juttatni. Ez a pneumatikus elem vagy légszerszám biztonságos és gazdaságos üzemeléséhez elengedhetetlen.

A sűrített levegő hálózatok túlnyomó részénél még azért is néha küzdeni kell, hogy a hagyományos levegőelőkészítő egységeket a levegőszűrőt és az olajozót felszereljék. Ha pedig van, akkor az olajozó rendszeres utántöltéséről nem gondoskodnak.

Pedig a sűrített levegő technika a szerszámok kenésére már egyre korszerűbb rendszereket alkalmaz.

Olaj ködszóró berendezés

A fenti ábrán egy olajködszóró berendezés képe látható, melyet egy finomszűrővel és nyomásszabályozóval építettek egybe. Ezt a berendezést nagyobb fogyasztói csoportokhoz történő leágazáshoz vagy közvetlenül a gerincvezetékbe kell beépíteni.

Az olajat olyan finom köd formájában juttatja be a sűrített levegőbe, hogy az abból a vezetékben való haladás során nem válik ki, és a fogyasztókhoz eljutva keni azokat.

A legnagyobb teljesítményű olajködszóró 900 m³/óra sűrített levegő kezelésére alkalmas. Ennek a megoldásnak, a hagyományos levegő előkészítéshez képest számos előnye van, így

- csökken a berendezések kenésére felhasznált olaj mennyisége, mert azonos darabszámú szerszámpark esetén az olaj ködcsóró a hagyományos rendszerű olajfelhasználás 10%-ával is megfelelő kenőhatást biztosít,
- csökken a környezetszennyezés mértéke, mert a fogyasztókból kipufogó levegő olajtartalma a hagyományos rendszerekének csupán 5%-a,
- csökken a fogyasztók karbantartási igénye és nő az üzembiztonságuk a jó hatásfokú és biztonságos kenőanyag-ellátás következtében,
- a nagy olajtartály 6 hónapos utántöltési periódusokat biztosít,
- nincs nyomásesés a berendezésen, ami a hagyományos rendszerekhez képest 0,8 bar-nak megfelelő energiamennyiség megtakarítását teszi lehetővé,

INDUSTRIEPLAN

- a hálózaton keletkező mennyiségi veszteség kb. 25%-os csökkentését hozza, mert a hagyományos levegő-előkészítő rendszerek sok csavaros csatlakozásukkal és potenciális szivárgási lehetőségükkel a sűrített levegő hálózathoz eltávolíthatók.

A sűrített levegő előállítás energiaigénye szoros összefüggésben van a minőségi kérdésekkel, nem mindegy, hogy adott feladat ellátására, ill. fogyasztói igények kielégítésére milyen megoldást választunk.

3.15 A kompresszor által szállított sűrített levegő

Ha olyan kompresszort akarunk kiválasztani, hogy az általa megtermelt sűrített levegő az előzőekben megismerteknek megfelelő minőségi követelményeket kielégítse, akkor olyan típust kell választanunk, amely ezekhez a legjobban igazodik. A választás során gyakori kérdés, hogy olajmentes vagy olajkenéses kompresszort válasszunk-e azonos mennyiségi igények kielégítésére. A következőkben ennek a kérdésnek az eldöntéséhez adunk néhány támpontot.

Az olajmentes kompresszorok kétségtelen előnye az, hogy az általuk szállított sűrített levegő a sűrítő térben nem szennyeződik olajjal. Ezen túl nem elhanyagolható az az előny sem, hogy a hálózat nem szennyeződik olajjal, és ezáltal egy esetleges hálózat gyulladás veszélye megszűnik.

A minőség szempontjából az olajmentes kompresszorok a kedvezőbbek. Egyenletes, mindig változatlan sűrített levegő minőséget garantálnak, olyant, amit az olajkenéses kompresszorok még a legmodernebb szűrőrendszerekkel sem tudnak biztosítani.

Az olajkenéses kompresszorok mellett szól az, hogy áruk azonos teljesítmény mellett jóval alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

Ugyancsak az olajkenéses kompresszorok javára szól az, hogy üzemeltetési és karbantartási költségük alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

De ha az olajkenéses kompresszoroknál figyelembe vesszük az azonos sűrített levegő minőség biztosításához szükséges szűrők árát is, akkor ez az árkülönbség jelentős részét kiegyenlíti. A szűrők nagy karbantartási igénye pedig a különbség megmaradt kis részét kompenzálja.

INDUSTRIEPLAN

Az energiafelhasználás szempontjából döntő az, hogy az olajkenéses kompresszorok fajlagos energiafogyasztása általában alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

Az adatok alábbi adatok egységesen 7,0 bar kompresszor végnyomásra vonatkoznak.

3.15.1 Néhány kompresszor jellemző fajlagos energiafogyasztás

Kompresszor típus	Fajlagos energiafogyasztás		Kenés
	Joule/liter	kWh/m ³	
Nagy dugattyús	217-300	0,080-0,081	olajkenéses
Kis dugattyús	337-363	0,089-0,098	olajkenéses
Közepes csavar	371	0,100	Olaj befecskendezés
Nagy csavar	363	0,098	olajmentes
Kis turbó	363-427	0,098-0,115	olajmentes

Egyértelmű választ adni arra, hogy egy igény biztosítására olajmentes vagy olajkenéses kompresszorra van-e szükség, nem lehet. Éppen ezért - mint minden esetben, amikor a sűrített levegő rendszer gazdaságosságával összefüggő kérdések eldöntéséről van szó - az adott konkrét igények analízisével és gazdaságossági számítással kell a kérdést eldönteni.

4 Az alkalmazásra került technológiák

Az előző pontokban felsorolt technológiák közül a gép kialakításánál az alábbiak kerültek alkalmazásra.

4.1.1 Anyagleválasztás meghajtása aszinkron motorral

A csiszolószalagot aszinkron motor mozgatja. Az egység modul rendszerű a könnyű átszerelhetőség miatt.

A modul rendszerű csiszolóegység a következő főbb alkotórészekből tevődik össze.

- háromfázisú aszinkron motor
- a motor tengelyére húzott meghajtó görgő
- alumínium építőprofilból készült összekötő és tartóváz
- csiszolószalag fordítógörgő rugós előfeszítéssel
- pneumatikus munkahenger
- pneumatikus munkahengerrel vezérelt nyomólap
- csiszolószalag vezetőgörgők
- csiszolószalag szakadást jelző kapcsoló

4.1.2 Munkadarab mozgatás

A behelyezett munkadarabot egy kocsi viszi a csiszolóegységek alá

A munkadarabot mozgató kocsi a következő főbb alkotórészekből tevődik össze

- kocsit tartó vezetősín
- sínhez kapcsolódó görgők
- kocsi vázszerkezete, munkadarab tartóval

INDUSTRIEPLAN

- pneumatikus munkahenger
- munkadarab tartó pneumatikus forgató mechanikával
- kocsit mozgató fogasszíj
- léptetőmotor, tengelyén direkt hajtású bordáskerékkel
- fogasszíj feszítő mechanizmus
- léptető motor vezérlő, optocsatolt, microlépéses
- léptető motor kapcsolóüzemű tápegység

4.1.3 Pneumatikus mozgatás

A csiszológépnek 7-10 bar nyomású 80 liter/perc mennyiségű sűrített levegő igénye van.

A gépen alkalmazott pneumatikus eleme a következő levegő minőséget kívánják meg

- Szilárd anyagtartalom minőségi osztály: 2.
- Víztartalom minőségi osztály: 3
- Olajtartalom minőségi osztály: 3

A pneumatikus munkahengerekhez tartozó körök mindegyike külön nyomásszabályozóval van ellátva, így azok erejét külön-külön lehet állítani. A munkahengereket kiefeszültségű, DC 24V-os pneumatikus szelepek vezérlik. A munkahengerek kifújását torlószeleppel lehet korlátozni, így a munkahengerek sebessége mindkét irányban szabadon állítható.

A munkadarab érzékelést, hibás berakást a pneumatikus munkahengerekhez telepített kapcsoló jele alapján érzékeli a vezérlés.

4.1.4 Vezérlő kijelző Kezelő egység

A vezérlést Atmel gyártmányú 8-bites Microcontroller végzi 64KB Flash memóriával, 4 kByte EEprom, 4 kByte RAM.

4.1.4.1 Microcontroller

- Nagy teljesítményű, alacsony fogyasztású Atmel ® AVR ® 8 bites mikrovezérlő
- Fejlett RISC architektúra
 - 135 utasítás - A legtöbb egy órás ciklus végrehajtása
 - 32 × 8 általános célú munkanyilvántartás
 - Teljesen statikus működés
 - Akár 16 MIPS átviteli sebesség 16 MHz-en
 - On-Chip 2-ciklusos szorzó
- Nagy tartósságú, nem felejtő memória szegmensek
 - 64K / 128K / 256Kbyte a rendszeren belüli önprogramozható vakuról
 - 4 ktbyte EEPROM
 - 8 ktbyte belső SRAM
 - Írási / törlési ciklusok: 10 000 vaku / 100 000 EEPROM
 - Adatok megőrzése: 20 év 85 ° C-on / 100 év 25 ° C-on
 - Opcionális rendszerindító kód szakasz független zár bittel
- Rendszeren belüli programozás on-chip indító programmal
- Valódi olvasási-írási művelet
 - Programozási zár a szoftver biztonsága érdekében
- Tartósság: akár 64 ktbyte opcionális külső memóriaterület
- Atmel ® QTouch ® könyvtár támogatás
 - Kapacitív érintőgombok, csúszkák és kerek
 - QTouch és QMatrix beszerzés
 - Legfeljebb 64 érzékelési csatorna
- JTAG (az IEEE ® szabvány 1149.1 szabvány szerinti) interfész
 - Határ-letapogatási képességek a JTAG szabvány szerint
 - Kiterjedt on-chip hibakeresési támogatás
 - Flash, EEPROM, biztosítékok és zárolók programozása a JTAG interfészen keresztül
- Perifériás szolgáltatások
 - Két 8 bites időzítő / számlálók külön Prescaler és összehasonlító módban

INDUSTRIEPLAN

- Négy 16 bites időzítő / számláló külön Prescaler, összehasonlító és rögzítési módban
- Valós idejű számláló különálló oszcillátorral
- Négy 8 bites PWM csatorna
- Hat / tizenkét PWM csatorna programozható felbontással 2-16 bit (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
- Kimeneti összehasonlító modulátor
- 8/16-csatornás, 10 bites ADC (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
- Két / négy programozható soros USART (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
- Master / Slave SPI soros interfész
- Byte-orientált 2-vezetékes soros interfész
- Programozható figyelőidőzítő különálló chip-oszcillátorral
- On-chip analóg komparátor
- Megszakítás és ébresztés a PIN-kód megváltoztatásakor
- Különleges mikrovezérlő funkciók
- Bekapcsolt állapot visszaállítása és programozható áramszünet észlelés
- Belső kalibrált oszcillátor
- Külső és belső megszakító források
- Hat alvó üzemmód: tétlen, ADC zajcsökkentés, energiatakarékos, kikapcsolt, készenléti, és kibővített készenlét
- I / O és csomagok
- 54/86 programozható I / O vonalak (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
- 64-pad QFN / MLF, 64-lead TQFP (ATmega1281 / 2561)
- 100 vezetős TQFP, 100 golyós CBGA (ATmega640 / 1280/2560)
- RoHS / teljesen zöld
- Hőmérsékleti tartomány:
- -40 ° C-tól 85 ° C-ig Ipari
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás
- Aktív üzemmód: 1MHz, 1,8V: 500µA
- Kikapcsolt üzemmód: 0,1µA 1,8 V-nál
- Sebesség osztály:
- ATmega640V / ATmega1280V / ATmega1281V:
- 0 - 4MHz @ 1,8 V - 5,5 V, 0 - 8 MHz @ 2,7 V - 5,5 V
- ATmega2560V / ATmega2561V:

INDUSTRIEPLAN

- 0 - 2MHz @ 1,8 V - 5,5 V, 0 - 8 MHz @ 2,7 V - 5,5 V
- ATmega640 / ATmega1280 / ATmega1281:
- 0 - 8MHz @ 2,7 V - 5,5 V, 0 - 16MHz @ 4,5 V - 5,5 V
- ATmega2560 / ATmega2561:
- 0-16 MHz @ 4,5-5,5 V

